

Grado en Educación Social – Campus de Cuenca
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Educación Social – Campus de Cuenca

UCLM

**PROGRAMA DE DISEÑO, ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS EN
CENTROS**

DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTADO Y
TUTORES/AS DE CENTROS Y DE UNIVERSIDAD
PRÁCTICUM II – ESTANCIA EN CENTROS

Versión inicial de 2013
Versión actualizada: 2018
Versión última: 2019/2020

Sánchez-Santamaría, J., Manzanares, A., Galván, M., y Langreo, S. (2019). *Programa de Diseño, Organización y Desarrollo de las Prácticas en Centros en el Grado de Educación Social*. Cuenca: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Universidad de Castilla-La Mancha.

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Denominación	Practicum II. Estancia Práctica
Tipología	Prácticas Externas
Grado	328-Grado en Educación Social
Centro	Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
Campus	Cuenca
Curso	4º
Código	33332
Créditos	18
Curso académico	2019/2020
Desarrollo	2º cuatrimestre
WEB	http://www.uclm.es/cu/edu_huma/gradoEducacionSocial/practicas.asp

SÍNTESIS SOBRE CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

1. El horario presencial del estudiante se adaptará a la propuesta del centro de prácticas, estará comprendido entre lunes y domingo, tanto de mañanas como de tardes. Los fines de semana son excepcionales, estando justificada la presencia del estudiante por la naturaleza del centro y previo acuerdo de los tutores de prácticas.
2. La presencia del alumnado en el centro de prácticas será como mínimo de 300 horas, en consonancia con la distribución inicial de los tiempos previstos en dicha asignatura:
 - Lo ideal son 300 horas de estancia presencial en los centros, aunque es posible ajustes en función del centro.
 - 5 de tutorías presenciales con el tutor/a académico/a de la Universidad: grupal e individual.
 - 145 horas de trabajo autónomo vinculados con la realización de la Memoria de Prácticas.
3. La fecha límite de entrega de la Memoria de Prácticas:
 - Tutor/a del centro de prácticas: El/la tutor/a del centro establecerá la fecha con el/la alumno/a, siempre después de la fecha de finalización de las prácticas y antes de la fecha de entrega al tutor/a de la Universidad. El alumnado como parte de su planificación, ha de contar con que es OBLIGATORIO que el tutor/a de prácticas revise la memoria de prácticas, dar su visto bueno, con el sello y firma del responsable del centro.

- Tutor/a Académico/a: cómo máximo una semana después de la finalización de las prácticas.
4. Los tutores y las tutoras de los centros de prácticas pueden adaptar el diseño básico de *Proyecto Formativo* al contexto y características del perfil profesional de Educación Social en la entidad, siempre contemplando las competencias recogidas para la asignatura.
 5. Todo el alumnado deberá entregar copia de la *Memoria Prácticas*, primero al/a la tutor /a del centro de prácticas, y después al/a la tutor/a académico/a de la universidad, de acuerdo con las fechas establecidas.
 6. Los tutores y tutoras de los centros de prácticas deberán revisar, y en su caso, realizar observaciones a la *Memoria de Prácticas* del estudiante previa entrega al/a la tutor/a académico/a de la universidad. Se aconseja al estudiantado, en la medida que lo considere oportuno, entrar en diálogo con los comentarios y las observaciones realizadas por el/la tutor/a del centro de prácticas.
 7. La versión final de la Memoria de Prácticas, ha de contar con el visto bueno del tutor/a de prácticas y ser sellada por el centro o entidad. Esta versión es la que se entrega al tutor/a académico/a de la universidad. Será obligatorio que la Memoria esté anillada o en su caso encuadernada con la firma y sello del centro en la portada principal. Se deberá entregar una copia en papel y otra digital, adjuntada a la Memoria en papel, al tutor de la Universidad.
 8. A los efectos de lo establecido en el REGLAMENTO 8UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, en el que no se opongan a lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, y al Código de Conducta de Protección de Datos de Carácter Personal de la Universidad de Castilla-La Mancha, se compromete al cumplimiento de su obligación de protección, guarda y secreto de los datos de carácter personal que sean utilizados con motivo del presente Convenio y adoptarán las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, difusión o acceso no autorizado

ÍNDICE

I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ORGANIZACIÓN GENERAL	6
1. INTRODUCCIÓN	6
2. EL PERFIL PROFESIONAL DEL EDUCADOR SOCIAL Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.....	7
2.1. SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL: REFERENTES HISTÓRICOS Y TEÓRICOS.....	7
2.2. SOBRE FUNCIONES GENÉRICAS Y ÁMBITOS DE TRABAJO DEL /A EDUCADOR/ A SOCIAL	10
3. EL PRACTICUM II -ESTANCIA PRÁCTICA EN EL CONJUNTO DEL PLAN DE ESTUDIOS.....	14
3.1. ORGANIZACIÓN DEL PRACTICUM II- ESTANCIA PRÁCTICA.....	15
3.2. REGULACIÓN NORMATIVA DEL PRACTICUM II- ESTANCIA PRÁCTICA.....	17
3.3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PRACTICUM II.....	17
4. LA RED DE CENTROS DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL- CUENCA	21
5. FASES DE ORGANIZACIÓN DEL PRACTICUM II-ESTANCIA EN CENTROS	25
II. DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTADO.....	28
6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS EXTERNAS	28
7. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS	31
7.1. FASES DEL MODELO DE ACCIÓN TRANSFORMADORA EN PRÁCTICAS	35
8. AUTO-EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS	50
9. MEMORIA FINAL DEL PRACTICUM II – ESTANCIA EN CENTROS	51
10. RELACIÓN CON EL TRABAJO FIN DE GRADO	54
III. DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA LOS TUTORES DE CENTROS Y UNIVERSIDAD	55
11. PERSONAS IMPLICADAS EN LAS PRÁCTICAS EN CENTROS	55
11.1. TUTOR/ A DEL CENTRO DE PRÁCTICAS: DEFINICIÓN, FUNCIONES Y DERECHOS.....	56
11.2. TUTOR/ A ACADÉMICO: DEFINICIÓN, FUNCIONES Y DERECHOS	58
12. PROCESO DOCENTE Y FORMATIVO: TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN CENTROS	59
IV. EVALUACIÓN	61
13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PRACTICUM II	61
13.1. TUTOR/A DEL CENTRO DE PRÁCTICAS: EVALUACIÓN DEL DESARROLLO COMPETENCIAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS	63

13.2. TUTOR/A ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD: EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS	63
13.3. ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS: AUTO-EVALUACIÓN.....	65
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	66
VI. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA.....	70
14. BIBLIOGRAFÍA.....	70
VI. ANEXOS	74
ANEXO I. REGISTRO DE PRÁCTICAS REFLEXIVAS (RPR)	74
ANEXO II. FICHA DE REGISTRO REFLEXIVO (PER) - DIMENSIÓN DEONTOLÓGICA (DIDO).....	76
ANEXO III. PROYECTO FORMATIVO DEL/DE LA ESTUDIANTE/A.....	78
PROYECTO FORMATIVO DEL/ LA ESTUDIANTE/A	79
ANEXO IV. DE LA OBSERVACIÓN A LA REFLEXIÓN: FICHA REFLEXIVA DE CASO	81
ANEXO V. NORMAS DE EDICIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICUM.....	83
ANEXO VI. MODELO DE PORTADA PARA LA MEMORIA DE PRÁCTICUM.....	85
ANEXO VII. PROPUESTAS DE GUION DE LA MEMORIA DE PRÁCTICUM	86
ANEXO VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	89
ANEXO XIX. VALORACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS POR PARTE DEL ESTUDIANTE.....	106

I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ORGANIZACIÓN GENERAL

1. INTRODUCCIÓN

El *Practicum II - Estancia Práctica* (PII-EP) es una asignatura cuyo objetivo es ofrecer al estudiantado una formación práctica en un contexto laboral real, de modo que pueda desarrollar las competencias profesionales requeridas para la consecución del título de Grado en Educación Social por la Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante, UCLM). Por tanto, esta asignatura es de marcado carácter profesionalizador permitiendo un primer contacto con escenarios reales de trabajo y con la profesión y sus condiciones particulares.

Esta asignatura permite la puesta en práctica de los aspectos epistemológicos (conceptos, enfoques y modelos teóricos) trabajados durante los cursos anteriores; de forma especial, los conocimientos de tipo metodológico propios del/de la Educador/a Social: métodos, estrategias, procedimientos, técnicas y recursos de intervención educativa. Y, también, aquéllos otros relacionados con el posicionamiento crítico como proceso esencial para la construcción de su identidad profesional.

Estas intenciones pedagógicas mantienen una coherencia interna con el *Plan de Estudios* para el desarrollo profesional del estudiante según lo establecido en el *Programa Verifica* (UCLM. 2008). El concepto de Educación Social que subyace a este programa de prácticas es el de “*una acción sistemática y fundamentada, de soporte, mediación y transferencia que favorece específicamente el desarrollo de la sociabilidad del sujeto a lo largo de toda su vida, circunstancias y contextos, promoviendo su autonomía, integración y participación crítica, constructiva y transformadora en el marco sociocultural que le envuelve, contando en una primer lugar con los propios recursos personales, tanto del educador como del sujeto, en segundo lugar, movilizándolo todos los recursos socioculturales necesarios o creando, al final, nuevas alternativas*” (Riera, 1998, p. 45)

Para dar contenido a todo ello, el programa de prácticas académicas externas que se presenta a continuación identifica las bases teóricas,

normativas y metodológicas para el diseño, organización, desarrollo y evaluación de las prácticas en centros. Además, este programa recoge documentos de trabajo para el estudiantado, los/las tutores/as de los centros de prácticas externas y los/las tutores/as académicos/as de la Universidad.

2. EL PERFIL PROFESIONAL DEL EDUCADOR SOCIAL Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

2.1. SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL: REFERENTES HISTÓRICOS Y TEÓRICOS

El/la Educador/a Social es una “*figura profesional surgida de diversas prácticas e identidades profesionales*” (Juliá, 1998, p. 31) que permiten identificar la existencia de necesidades propias del territorio; necesidades que cristalizan en ocupaciones en instituciones sociales a través de la *Educación Especializada*, la *Educación de Adultos* y la *Animación Sociocultural*. En el caso de España un buen ejemplo es citado por Úcar (2001), cuando afirma que a finales de los ochenta existía multitud de personal profesional en el ámbito local, principalmente vinculados con la acción profesional de lo que hoy conocemos como Educador/a Social: *educador/a especializado/a, de calle, de medio abierto o medio cerrado, de adultos, animador/a sociocultural, comunitario, educador/a de personas mayores*, entre otros muchos.

El desarrollo teórico, normativo y práctico experimentado desde principios de la década de los noventa por la Educación Social explica que se haya consolidado como una “*profesión de carácter social y pedagógico*” (Petrus, 1997, p. 9) y convertido en un medio esencial para la construcción de ciudadanías múltiples (Caride, 2013), para hacer frente a los retos que tienen planteadas las sociedades actuales en torno al conocimiento y la información.

Desde hace más de una década, la Educación Social es una “*profesión consolidada*” (Úcar, 2001, p. 69) y a ello han contribuido tres fenómenos principales:

- *Desde lo Profesional*. Los impulsos que desde la base de la profesión se han dado para promover su reconocimiento y prestigio social a través

de los Colegios Profesionales y de las entidades y empresas del tercer sector con proyección en el campo de la Educación Social.

- *Desde lo Universitario.* La condición de titulación universitaria se adquiere con la aprobación y publicación del Real Decreto 1420/1991, de 10 de Octubre, por el que se establece el Título de Diplomado en Educación Social (fruto de las Recomendaciones del Grupo de Trabajo 15 y de los desarrollos posteriores ya en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior). Ortega lo expresa de la siguiente forma “... se establecen las condiciones que posibilitan en principio una formación más sistemática, reglada y rigurosa del Educador Social. Se sale al paso de una cierta confusión, se introduce una mayor clarificación conceptual y científica, se abren caminos a la investigación, a la reglamentación y dignificación de la profesión” (1999, p. 38). Para Educadores/as Sociales/as de relevancia como Juliá esta situación representaba un “hecho deseado, trabajado y hasta batallado por algunos de los colectivos profesionales” (1998, p. 31).
- *Desde la Administración Pública.* El progresivo reconocimiento que la profesión ha ido teniendo por parte de la Administración Central, Autonómica y Local desde Educación, Servicios Sociales, Sanidad y Empleo, principalmente. Este “hacerse sitio” se ha desarrollado conforme a un proceso continuo de reivindicación, negociación y consenso sobre el sentido, función y rol de la profesión en relación con otros perfiles afines, pero con prioridades e identidades profesionales diferentes al de la Educación Social.

A pesar de todo ello sería un error pensar que no existen aspectos en tensión, lagunas por atender, ajustes y adaptaciones derivadas de las demandas del contexto social, político, económico y cultural en relación con la acción profesional desde la Educación Social. Como bien es sabido por los profesionales y estudiosos de la Educación Social, la práctica profesional del/de la Educador/a Social se caracteriza por ser provisional, dinámica y con una clara tendencia a hacerse innecesaria, ya que se dirige a la superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social y a su promoción y prevención. Asimismo, viene determinada por la persona a la que se dirige la acción educativa y por el modelo de intervención que se adopta, crecientemente anclado en

parámetros de reflexión e investigación en la acción y de carácter interdisciplinar e integrador (Sánchez-Santamaría y Ramos, 2015).

Pese a las tensiones, la evolución experimentada se aprecia en la creciente y más afinada definición del perfil profesional. La pregunta acerca de *¿Qué es un/a Educador/a Social?* encuentra respuesta en la literatura científica y en las definiciones que muestran la progresiva definición del perfil. Se recoge una selección en la siguiente tabla:

TABLA 1. DEFINICIONES DE LA EDUCACIÓN SOCIAL

Autores	Definición
Marcon (1994, p. 38)	Aquel profesional que, después de una formación universitaria específica, favorece mediante métodos y técnicas pedagógicas, psicológicas y sociales, el desarrollo personal, la maduración social y la autonomía de las personas, jóvenes o adultos incapacitados o desadaptados o en peligro de serlo
Petrus (1994, p. 58)	Profesional que interviene y es protagonista de la acción social conducente a modificar determinadas situaciones personales y sociales a través de estrategias educativas... se concibe como un agente de cambio social, dinamizador de los grupos y colectivos sociales a través de la acción educativa
Riera ASEDES (1998, 2004)	Profesión de carácter pedagógico, siendo su ámbito de competencia la generación de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas para la incorporación del sujeto a la diversidad de las redes sociales y su promoción cultural y social
Ayerbe (2000, p. 95)	Es un profesional de la acción social que interviene en diversas situaciones priorizando en sus procesos de intervención perspectivas, sobre todo, pedagógicas
De Oña (2005)	Facilita el bienestar del sujeto, entendiendo este bienestar como tener satisfechas sus necesidades sociales y educativas básicas y tener, a su vez, la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades personales, participando crítica y activamente en la sociedad en la que vive. El educador social es el mediador entre el educando, la sociedad y la cultura
Kormberch, y Rosendal, 2012	Trabajador/a educativo/a que facilita la integración y evita la marginación y la exclusión social. Esto se hace en un proceso de interacción social con el fin de apoyar y ayudar a los individuos y grupos expuestos a riesgo, para que puedan desarrollar sus propios recursos en una sociedad cambiante, en concreto en la promoción de la ciudadanía y la inclusión social y educativa

Así pues, podemos establecer que un/a Educador/a Social es un/a profesional cuya seña de identidad es lo educativo. Su acción profesional está radical y prioritariamente destinada a la prevención y promoción educativa de personas y/o colectivos. Los aspectos esenciales que según Caride (2013) caracterizan su acción son los siguientes:

- Favorecer el desarrollo de valores y responsabilidades cívicas.
- Potenciar la autonomía de las personas y/o colectivos con los que se trabaja.
- Activar procesos de aprendizaje social a través de la mediación educativa.
- Generar y potenciar la participación social a través de la creación de una cultura democrática.
- Inspirar su labor profesional en el cambio y transformación social.
- Promover procesos educativos propios de la inclusión y la cohesión social.

2.2. SOBRE FUNCIONES GENÉRICAS Y ÁMBITOS DE TRABAJO DEL/A EDUCADOR/A SOCIAL

La acción profesional del/a Educador/a Social está determinada por el contexto social en el que se inscribe, condicionada por los cambios producidos en las sociedades modernas y las nuevas formas de exclusión social (Petrus, 1996). Dar respuesta a nuevas demandas y necesidades, requiere de una intervención caracterizada por la complementariedad de métodos, el trabajo en equipos multidisciplinares y el fortalecimiento de procesos de actualización profesional, orientados a la mejora de la calidad de vida y del bienestar social de la ciudadanía.

Particularmente, en este momento, toda intervención educativa debe estar sometida a la lógica de la indagación permanente (poner en cuestión). En concreto, el/a Educador/a Social para *“prevenir y compensar dificultades e inadaptaciones sociales”* (ANECA, 2004, p. 127), mejorar los contextos desfavorecidos o potenciar el mantenimiento de contextos ricos en cultura democrática, calidad de vida y ciudadanía comprometida en las esferas educativa, comunitaria y laboral (figura 1), debe ser capaz de analizar el contexto, identificar a través del diagnóstico social los factores implicados en los fenómenos y aplicar estrategias adecuadas a dichos factores.

FIGURA 1. CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL Y FUNCIONES DEL /DE LA EDUCADOR /A SOCIAL

Fuente: Elaboración propia a partir de ANECA (2004, p. 135).

Esto implica concebir la Educación Social como un medio al servicio de la transformación de los fenómenos, hechos y situaciones educativas, con la intención de ajustar la intervención a las necesidades reales de las personas y de mejorar la práctica como profesional comprometido y conforme a referentes éticos (Fullana y otros, 2009). Siendo esta la función genérica, cabe pensar que las principales funciones de estos profesionales son:

- Educativa y socializadora.
- Mediación y orientación a individuos y colectivos.
- Animación y dinamización sociocultural.
- Diseño, planificación, implementación y evaluación de programas y proyectos.
- Coordinación y gestión de servicios educativos.
- Observación y análisis de necesidades y demandas educativas de individuos y colectivos sociales, así como de nuevas realidades sociales emergentes.
- Relación y comunicación institucional y grupal.
- Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura.
- Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales.
- Mediación social, cultural y educativa.

Tales funciones se proyectan en ámbitos profesionales diversos que, a efectos didácticos y de organización de la Red de prácticas del Grado que nos ocupa, se han establecido del siguiente modo (tabla 2):

TABLA 2. ÁMBITOS PROFESIONALES DEL EDUCADOR SOCIAL

Grado en Educación Social – Campus de Cuenca	Literatura Especializada (Petrus, 1997, 2000; Fullana, 1999; Maiztegui y Santibáñez, 2002; Ruiz, 2003)	ANECA (Villa, 2004)
<p>Ámbito II. Servicios Sociales y Comunitarios</p> <p>Ámbito III. Educación social desde el Tercer Sector</p>	<p>Ámbito de inserción social: orientando y mediando en el trabajo con los individuos o colectivos en situación de riesgo en su desarrollo personal, social y educativo</p>	<p>Marginación, drogodependencia y exclusión social</p> <p>Intervención socioeducativa en menores</p> <p>Intervención educativa para el desarrollo comunitario y familiar</p>
<p>Ámbito I. Educación Social en Instituciones Educativas (Sistema educativo)</p>	<p>Ámbito de educación en centros escolares: con actuaciones que contribuyan a la progresión escolar del estudiante en situación de desventaja educativa, mediando en la relación entre padres/madres-profesorado, profesores-estudiantado y estudiantado-estudiantado, desarrollando y evaluando el programa de convivencia escolar...</p>	<p>Atención socioeducativa a la diversidad</p>
<p>Ámbito II. Servicios Sociales y Comunitarios</p> <p>Ámbito III. Educación social desde el Tercer Sector</p>	<p>Ámbito de educación de personas adultas: diseñando programas de formación ocupacional y talleres de inserción social y siguiendo y atendiendo a las necesidades que se generen en el proceso de desarrollo educativo del adulto.</p>	<p>Formación e inserción de personas adultas</p>

Grado en Educación Social – Campus de Cuenca	Literatura Especializada (Petrus, 1997, 2000; Fullana, 1999; Maiztegui y Santibáñez, 2002; Ruiz, 2003)	ANECA (Villa, 2004)
<p>Ámbito II. Servicios Sociales y Comunitarios</p> <p>Ámbito III. Educación social desde el Tercer Sector</p>	<p>Ámbito socio-cultural: generando espacios y posibilitando herramientas a los diferentes colectivos de la población urbana y rural para que cuenten con una mayor y mejor participación ciudadana y cultural.</p>	<p>Animación y gestión sociocultural</p>
	<p>Ámbito de educación ambiental; diseñando, implementando y evaluando programas de educación ambiental.</p>	

Fuente: Elaboración propia (2020).

3. EL PRACTICUM II -ESTANCIA PRÁCTICA EN EL CONJUNTO DEL PLAN DE ESTUDIOS

De los 240 créditos de los que consta el título de Grado de Educación Social en la UCLM, 36 créditos corresponden al *Módulo Formativo* dedicado a los *Procesos de Profesionalización del Educador Social* (figura 2). El objetivo de este *Módulo Formativo* es contribuir a la profesionalización del estudiante, desde la mirada de los procesos implicados en el desarrollo de la identidad y ejercicio profesional, en un sentido amplio.

FIGURA 2. ORGANIZACIÓN MODULAR Y DEL PRACTICUM II – ESTANCIA PRÁCTICA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (CAMPUS DE CUENCA)

- PLAN DE ESTUDIOS	MÓDULOS	CRÉDITOS (240)
I	Bases Teóricas y Contextuales	78
II	Bases Metodológicas	24
III	Gestión, Coordinación y Evaluación	18
IV	Acción Socioeducativa	54
V	Menciones al Título	30
VI	Procesos de Profesionalización	36
	Pedagogía Social II	12 (6+6)
	Trabajo Final de Grado	
	Practicum I. Seminarios	24 (6+18)
	Practicum II. Prácticas Externas	

Note: A yellow box labeled 'Materias' has arrows pointing to the 'Practicum I' and 'Practicum II' rows. A red oval highlights the '24 (6+18)' credit value for Practicum I.

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria Verifica del Grado de Educación Social en la Universidad de Castilla La Mancha (2008).

Este *Módulo Formativo* mantiene una relación transversal con el resto de *Módulos Formativos*, y se articula en cuatro asignaturas, a saber:

- Pedagogía Social II. Bases profesionalizantes (2º curso).
- Trabajo Fin de Grado (4º curso).
- Practicum I (4º curso).
- Prácticum II (4º curso).

En términos generales, el *Practicum II – Estancia Práctica* se caracteriza porque permite la integración de las competencias trabajadas en las distintas asignaturas y la profundización en los fenómenos observados durante el período de estancia en los centros, no sólo desde la perspectiva de la socialización profesional del estudiante sino, sobre todo, desde la oportunidad que esta materia brinda para construir conocimiento pedagógico en, desde y sobre la profesión (Caride, 2002; Beloki y otros, 2011).

3.1. ORGANIZACIÓN DEL PRACTICUM II- ESTANCIA PRÁCTICA

El Practicum es una materia de 24 créditos, formada por dos asignaturas: Practicum I y II (figura 3) del *Plan de Estudios* del Grado en Educación Social de la UCLM. Se imparte en los campus de Cuenca y Talavera (Toledo). Su objetivo principal es la consolidación de competencias profesionales trabajadas por el estudiante en las diferentes materias de la titulación universitaria.

FIGURA 3. ORGANIZACIÓN DEL PRACTICUM EDUCACIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (CAMPUS DE CUENCA)

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria Verifica del Grado de Educación Social en la Universidad de Castilla La Mancha (2008).

Las dos asignaturas que forman esta materia se caracterizan por:

- **Practicum I.** Con una duración de 6 créditos y organización conforme a Conferencias y Seminarios técnicos en el aula, el Practicum I se concibe como fase preparatoria a la inmersión del alumnado en el contexto profesional. En esta asignatura se revisan herramientas y estrategias de utilidad para el ejercicio profesional que, habiéndose trabajado en asignaturas previas del Plan de estudios, ahora es necesario recuperarlas y dotarlas de funcionalidad en el contexto de prácticas (diagnóstico socioeducativo, estrategias de intervención, protocolos de acompañamiento, diseños de investigación en la acción, entre otros).

- **Practicum II-Estancia Práctica.** Asignatura de 18 créditos cuyo objetivo principal es propiciar el conocimiento de la realidad del perfil profesional del/de la Educador/a Social en su contexto natural de trabajo. El estudiantado se incorpora al funcionamiento y actuaciones ordinarias de las entidades que forman parte de la red de prácticas para implicarse activamente en procesos de intervención educativa. Esta implicación sucede en el marco de una relación que se define como formativa y supervisada, en consonancia con las limitaciones legales y laborales recogidas en el *Convenio de Cooperación Educativa (CCE)* suscrito entre cada administración y/o entidad y la UCLM.

Esta fase requiere la implicación y participación activas del estudiantado, ya que en el transcurso del Practicum II deberá no solo actuar en la práctica, sino adquirir una responsabilidad que propicie un cierto juicio reflexivo sobre las características (posibilidades y límites) de la acción del/de la educador/a social. Así, el estudiante colaborará con los/as educadores/as de los centros receptores en las acciones que se estimen convenientes y se hayan recogido en el plan formativo que desarrolla el convenio de prácticas. En cualquier caso, siempre trabajará bajo la supervisión de los/as tutores/as, tanto de la universidad como de los colaboradores de los centros de prácticas.

3.2. REGULACIÓN NORMATIVA DEL PRACTICUM II- ESTANCIA PRÁCTICA

La organización del Practicum en el Grado de Educación Social en los términos arriba descritos, da cumplimiento al precepto recogido en el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre. En su artículo 8, reconoce el derecho de los estudiantes de Grado a *“disponer de la posibilidad de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la universidad, según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas”* así como a *“contar con tutela efectiva, académica y profesional”*.

Junto a esta normativa de carácter estatal opera la normativa de prácticas propia de la UCLM, que se constituye en referente directo para la organización del trabajo interinstitucional. En relación con este marco, es interesante destacar que las prácticas se desarrollan siempre conforme a un Convenio de Cooperación Educativa (CCE) con la administración y entidad colaboradora. El anexo al convenio incluye un *Proyecto Formativo* en el que se concreta la realización de cada práctica académica, fijando los objetivos educativos y las actividades a desarrollar por los estudiantes. La importancia del Proyecto es doble: por un lado, sienta las bases para la colaboración de los profesionales de las entidades con la universidad a propósito de las prácticas y, por otro, facilita la contextualización de la propuesta formativa para el estudiante conforme a las características y disponibilidad de las distintas empresas, entidades e instituciones colaboradoras, tanto públicas como privadas.

3.3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PRACTICUM II

Las demandas pedagógicas generadas por el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior vienen configuradas por la emergencia del enfoque de competencias. Y, en este sentido, el Practicum II se basa en un enfoque de enseñanza/ aprendizaje centrado en competencias, de forma similar al *Competency-Based Education and Training* (Horton, 2000). Asumir esta perspectiva tiene implicaciones pedagógicas sobre cómo

organizar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje del Practicum II, en torno al principio del aprendizaje permanente.

FIGURA 4. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DEL ENFOQUE DE COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente: Ballester y Sánchez-Santamaría (2011, p. 23).

Sin duda, el reconocimiento del aprendizaje situado como un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje es una de las principales novedades del enfoque de competencias; cuestión que plantea el reto de asumir metodologías activas focalizadas en impulsar la *“capacidad de movilizar conocimientos para resolver problemas de forma autónoma, creativa y adaptada al contexto y a los problemas”* (Manzanares, 2004, pp. 289-303).

Así pues, el desarrollo de competencias y la previsión de los resultados de aprendizaje son dos elementos esenciales en el diseño del Practicum II. Ambos aspectos forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y es preciso tenerlos presentes para orientar dicho proceso.

Como se sabe, la *competencia* es una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes ajustadas a las demandas del contexto (UE, 2006), de modo que se intentan conjugar una serie de saberes necesarios para el ejercicio y desarrollo profesional del estudiante. Son, por tanto,

conocimientos, habilidades y actitudes que trascienden el marco de la asignatura al vincularse más directamente con la materia (conjunto de asignaturas por área) o módulos (conjunto de asignaturas por ámbitos) del *Plan de Estudios*. El objetivo didáctico que inspira la puesta en marcha de cualquier competencia es la activación de saberes prácticos por parte del estudiante en torno a tres ejes de actuación (figura 5).

FIGURA 5. EJES DE ACCIÓN PARA LA ACTIVACIÓN DE UNA COMPETENCIA DE DESARROLLO PROFESIONAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Schön (1998).

Por su parte, los *resultados de aprendizaje* hacen referencia a lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de demostrar a la finalización de la asignatura, es decir, la diferencia (o no) entre lo que la asignatura plantea que debe aprender el estudiante y lo que el estudiante demuestra haber aprendido. A pesar de que en la literatura científica se suele hacer uso de los dos términos de forma indistinta, conviene tener presente que en realidad son dos aspectos complementarios con diferente papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que los objetivos y los contenidos de la asignatura.

A continuación, se muestran las competencias y resultados de aprendizaje esperados del Practicum II.

TABLA 3. MAPA CURRICULAR DEL PRACTICUM II: COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia	Resultados de aprendizaje
Capacidad para comunicarse y relacionarse en el trabajo con individuos y grupos	Comunica eficazmente en situaciones con grupos Se relaciona adecuadamente con grupos o colectivos Se comunica fácilmente con las personas destinatarias de la acción socioeducativa en situaciones de entrevista personal Establece las relaciones adecuadas en el trato individual con las personas destinatarias de la acción socioeducativa
Capacidad de observación y aprendizaje autónomo en la interacción social y personal con agentes, colectivos y contextos socioculturales diversos	Prepara registros para la observación adecuados al contexto Utiliza la observación sistemática para recoger información del contexto Elabora informes de síntesis tras la valoración de los datos Revisa y reflexiona sobre los procesos llevados a cabo para mejorarlos
Capacidad para trabajar en equipos plurales e interdisciplinares	Se comunica eficazmente con el equipo de trabajo de referencia Establece las relaciones necesarias con equipos plurales e interdisciplinares Conoce y aplica sus funciones en el equipo de trabajo de referencia Realiza con responsabilidad su parte de trabajo
Capacidad para asumir la necesidad de la formación permanente y el desarrollo profesional, a partir de la reflexión y la evaluación de la propia práctica educativa	Reflexiona sobre sus actuaciones afectando a sus iniciativas formativas Evalúa el perfil profesional en las actuaciones en las que participa Identifica aspectos orientados a la mejora de su desarrollo profesional Promueve acciones orientadas al desarrollo profesional
Capacidad para detectar, analizar y valorar de manera reflexiva demandas y necesidades socioeducativas	Identifica eficazmente las necesidades de las personas destinatarias de la acción socioeducativa Analiza las necesidades detectadas, incluyendo la diferencia entre sentidas y reales Valora y establece prioridades en el orden de las necesidades Conecta las demandas y necesidades detectadas con líneas de actuación educativas
Habilidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones socioeducativas en diversos contextos y ámbitos	Diseña eficazmente estrategias y acciones que luego implementa, en su caso tareas o actividades menores Participa responsablemente en el diseño de programas y proyectos, en su caso en tareas o actividades menores Ejecuta un diseño establecido atendiendo a su planificación Participa adecuadamente en la evaluación de programas, proyectos y actuaciones, en su caso de tareas o actividades menores

Habilidad para el asesoramiento y acompañamiento educativo de personas y grupos	Asesora eficazmente y de forma individualizada a la persona destinataria de la acción socioeducativa Asesora eficazmente y de forma grupal a las personas destinatarias de la acción socioeducativa Acompaña eficazmente y de forma individualizada a la persona destinataria de la acción socioeducativa Acompaña eficazmente y de forma grupal a las personas con las que se interviene
Capacidad de compromiso con el desarrollo de la cultura profesional, a través de la formación, el intercambio profesional, la vinculación con los colegios profesionales y la proyección de la Educación Social	Intercambia información con colegas y otros agentes sociales Adquiere compromisos para el desarrollo profesional de la Educación Social en el marco del centro de prácticas Participa en acciones que promocionan el desarrollo profesional de la Educación Social en el marco del centro de prácticas Integra el papel del perfil profesional de la Educación Social con el resto de perfiles de la Acción Social

Fuente: Elaboración a partir de la Memoria Verifica del Grado de Educación Social en la Universidad de Castilla La Mancha (2008).

4. LA RED DE CENTROS DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL- CUENCA

En este apartado se describe la naturaleza de la Red de Centros de Prácticas de la asignatura del Practicum II – Estancia Práctica, organizada en los ámbitos recogidos en la figura 6 y expresivos de la intervención profesional de este perfil.

FIGURA 6. CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE PRÁCTICAS DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL – CAMPUS DE CUENCA

Fuente: Elaboración propia (2020).

En concordancia con tales ámbitos, los centros que forman parte de la red de prácticas del Grado en el campus de Cuenca se agrupan conforme a la siguiente distinción:

- **Ámbito I. Educación social en instituciones educativas (administración pública).**

El grueso de las entidades de prácticas que se integran en este ámbito está representado por los Centros de Educación Secundaria de Castilla La Mancha, que cuentan como recurso personal con educadores/as sociales. Conforme al proyecto del centro educativo y a la dependencia orgánica de la figura del/a Educador/a Social en su conexión con el equipo directivo y el departamento de orientación, al alumnado en prácticas se le abre la posibilidad de participar en las siguientes áreas de trabajo:

- Intervención educativa: acompañamiento, educación en valores, convivencia escolar, habilidades sociales, apoyo emocional al alumnado, prevención del absentismo escolar, apoyo a la orientación educativa, entre otros.
- Atención a la diversidad funcional, intelectual y cultural: integración de estudiante con necesidades de apoyo educativo.
- Familia y mediación: participación e integración de las familias en los centros.
- Apoyo a la acción tutorial: acompañamiento y seguimiento de los procesos de inclusión escolar y social.
- Dinamización e integración social: proyectos socioculturales, coordinación y potenciación de proyectos lúdico-recreativos, apertura del centro al contexto social, entre otros.
- Aprendizaje servicio en función de la demanda del centro (propuestas educativas que conjugan aprendizaje y servicio a la comunidad de referencia, de modo que se aprende a trabajar como Educador/a Social ante necesidades reales y bajo un compromiso social del estudiante que realiza las prácticas).

- **Ámbito II. Educación social en servicios sociales y comunitarios (administración pública-convenios privados).**

En este ámbito se incluye la red de servicios sociales básicos y su ejecución a través de planes concertados o supramunicipales. Según los distintos centros, equipamientos, programas y personas destinatarias de la intervención, son áreas de trabajo posibles las siguientes:

- Atención primaria: Acciones de apoyo a la unidad convivencial, intervención y educación familiar, prevención e integración social y trabajo comunitario en el marco del Plan Concertado, Convenios supramunicipales (agrupación de municipios) y/o programas propios del área de servicios sociales.
- Acciones de promoción de la participación, educación y formación a través del desarrollo cultural y social.
- Dinamización, participación y potenciación de habilidades sociales y psicológicas. Desarrollo ocupacional, personal y social a través de la promoción de la autonomía personal, dinamización y calidad de vida e integración social.
- Re-educación y reinserción social: acompañamiento, mediación, ocio y cultura, autonomía y cuidado e higiene.
- Animación y promoción lectora en colectivos en riesgo de exclusión, alfabetización informacional.
- Acciones de información, sensibilización y formación sobre conductas adictivas, sexualidad, ocio-lúdico, orientación profesional e inserción sociolaboral.
- Mediación familiar, relación familiar, prevención de conductas violentas. Promoción y desarrollo de la calidad de vida y de los procesos de socialización.
- Aprendizaje servicio en función de la demanda del centro/entidad (propuestas educativas del centro/entidad que conjugan aprendizaje y servicio a la comunidad de referencia, de modo que se aprende a trabajar como Educador/a Social ante necesidades reales y bajo un compromiso social del estudiante que realiza las prácticas).

- **Ámbito III. Educación Social desde el Tercer Sector-Tejido asociativo-ONG- Movimientos sociales.**

Aquí se incluyen todas aquéllas entidades sociales que, operando en el tercer sector, concretan su compromiso social a través de actuaciones con colectivos y comunidades diversas. Según los distintos centros, equipamientos, programas y destinatarios de la intervención, las posibilidades pueden ser las siguientes:

- Intervención educativa en colectivos en riesgo de exclusión social: familia, juventud y personas adultas.
- Acciones de información, difusión y formación vinculadas con la educación y la cooperación.
- Prevención del consumo de sustancias adictivas e intervención con personas con problemas de adicción.
- Mediación y trabajo con población gitana.
- Acción social: iniciativas sociales y comunitarias y desarrollo de apoyo mutuo basado en la autogestión.
- Aprendizaje servicio en función de la demanda del centro/entidad (propuestas educativas del centro/entidad que conjugan aprendizaje y servicio a la comunidad de referencia, de modo que se aprende a trabajar como Educador/a Social ante necesidades reales y bajo un compromiso social del estudiantado que realiza las prácticas).

5. FASES DE ORGANIZACIÓN DEL PRACTICUM II-ESTANCIA EN CENTROS

El Practicum se organiza en tres momentos: preparación, desarrollo y evaluación.

MOMENTO I.

PREPARACIÓN			
Fechas	Desarrollo	Responsable	Procedimiento
Abril– Enero (Diciembre)	Actualizar la Red de Centros de Prácticas de Educación Social-Cuenca: firmar convenios y consensuar propuestas de prácticas	Coordinación de Prácticas y Grado	Relación institucional y protocolo UCLM firma de convenios de cooperación educativa
(Enero)	Designación de centros de prácticas	Coordinación de Prácticas y Grado, juntamente con el Decanato	Ajuste de la oferta a la demanda del estudiante y de los centros de prácticas
	Designación de tutores de prácticas de la Universidad	Comisión de Prácticas y tutores/as implicados	Ajuste del perfil del tutor al tipo de centro de prácticas
	Diseño, elaboración y validación del programa de prácticas general	Comisión de prácticas, tutores/as y estudiantado del grado	Comisiones de trabajo

MOMENTO II.

<i>DESARROLLO</i>		Objetivo: Iniciar la estancia en prácticas del estudiante en los centros que integran la Red de Centros de Prácticas de Educación Social-Cuenca, poner en marcha el programa formativo del estudiante bajo la supervisión, el seguimiento y tutorización de los /las tutores /as del Centro de Prácticas y de la Universidad			
Fechas	Desarrollo	Responsable		Procedimiento	
Febrero-Mayo	Acogida del estudiantado	Equipo de dirección y del estudiantado	de	Establecido por el centro de prácticas que acoja al estudiantado	
	Ajuste del proyecto formativo	Tutor académico y del estudiantado en el centro de prácticas		Envío a la Coordinación de Prácticas y Revisión con la Coordinación de Grado	
	Desarrollo de las prácticas de acuerdo con el plan de trabajo consensuado entre tutores y estudiantado	Tutores del estudiantado en el centro de prácticas y de la universidad		Programa de prácticas y formativo Contacto puntual entre tutores/as y estudiantado conforme al procedimiento que se acuerde	

MOMENTO III.

EVALUACIÓN:		Objetivo: Valorar y calificar el desarrollo y resultado de las prácticas realizadas por el estudiantado en el centro de prácticas		
Fechas	Desarrollo	Responsable	Procedimiento	
Febrero - Mayo	Evaluación del Practicum para cada estudiante asignado	Tutor/a del centro de prácticas	Informe de evaluación de prácticas-tutores/as	Centros
Entrega máxima: semana después del fin de las prácticas		Tutor/a académico/a	Informe de evaluación de prácticas-tutores/as	
	Revisión y emisión de calificaciones finales	Coordinación de Prácticas con Coordinación de Grado	Informe de calificaciones	

II. DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTADO

En este apartado se recoge información de naturaleza diversa que, en su conjunto, permite al estudiantado organizar su trabajo y hacerlo conforme a la normativa fijada por la universidad y, también, al tipo de intervención que conforme establezcan los tutores de este proceso, el estudiantado ha de realizar.

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS EXTERNAS

En virtud del artículo 8 (derechos) y 9 (obligaciones) de la *Normativa de Prácticas Académicas Externas de los estudiantes de la UCLM*, promovida por el Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas de la UCLM, y de acuerdo con el tipo de prácticas curriculares que caracterizan a las que nos ocupan, cabe tener presente:

1. **Derechos.** El estudiantado que participe en los programas de prácticas externas tendrá los siguientes derechos:
 - a) Ser tutelado durante el período de ejecución de su práctica formativa por un profesor de la universidad y por un profesional de la empresa, entidad o institución colaboradora.
 - b) Obtener una calificación del profesorado que tutoriza, cuando se trate de prácticas curriculares.
 - c) Recibir un certificado por parte de la empresa, entidad o institución en donde ha realizado las prácticas extracurriculares, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.
 - d) Ser incluido en la Póliza de Responsabilidad Civil que suscribe la Universidad de Castilla-La Mancha y que cubre los riesgos de daños a terceros como consecuencia de la actividad del estudiantado dentro de la empresa o institución. En dicha póliza figuran como asegurados los estudiantes matriculados en titulaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha que realicen prácticas en empresas, entidades o instituciones bajo la figura de los

Programas de Cooperación Educativa, desde la fecha de inicio y hasta la fecha fin de estas.

- e) En el caso de que exista una aportación económica o bolsa de ayuda al estudio por parte de la empresa, a percibirla en la forma que oportunamente determinen ambas partes.
- f) A la propiedad intelectual en los términos establecidos por la normativa en vigor.
- g) Poder interrumpir la práctica por un motivo justificado, comunicándolo a la UCLM y a la empresa o institución, con el documento previsto para tal fin. En este sentido la apreciación de la justificación de la causa quedará a criterio del coordinador de prácticas del centro.
- h) Recibir información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales por parte de la empresa, entidad o institución, así como por la Universidad.
- i) Asistir a los exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus estudios, comunicando previamente y con la antelación suficiente a la empresa o institución.

2. Obligaciones. El estudiantado tendrá las siguientes obligaciones:

- a) Iniciar la práctica en la fecha y en las condiciones acordadas.
- b) Durante su estancia en prácticas estar sujeto al régimen y horario que se haya determinado. El estudiante quedará sometido a las normas de funcionamiento de la entidad, bajo la supervisión del tutor que, dentro de la empresa o institución y en colaboración con el tutor en la Universidad, velará por su formación.
- c) Informar a la Universidad de cuantas incidencias puedan producirse y que afecten al normal desarrollo de la actividad de la práctica.
- d) Realizar con diligencia y aprovechamiento la actividad establecida en la práctica, de acuerdo con el proyecto formativo elaborado y las condiciones convenidas.
- e) Guardar con absoluto rigor el secreto profesional y los datos de carácter personal de la empresa e institución, y de terceras personas, físicas o jurídicas, que con aquella se relacionen y no

utilizar en ningún caso las informaciones recogidas en la empresa, institución o entidad con el objeto de dar publicidad o comunicación a terceros, así como a no explotar aquellos trabajos realizados en la práctica, reflejados en el convenio que se suscriba, sin la autorización expresa en ambos casos de la empresa o institución.

- f) El estudiantado deberá contar con la previa autorización del/de la tutor/a en la empresa o institución que supervise su formación, cuando deba utilizar documentación o información de cualquier tipo, propiedad de la empresa o institución, no pudiendo en ningún caso utilizar documentos originales, o copias de estos, sin la aprobación expresa de su tutor en la institución.
- g) Al finalizar el periodo de prácticas, cumplimentar y presentar a través de la aplicación web de prácticas externas de la UCLM, la encuesta fin de prácticas en el plazo de 15 días.
- h) Presentar una memoria final tras la realización del periodo de prácticas en el plazo máximo de 15 días, pudiéndose establecer plazos inferiores por parte de los coordinadores de prácticas de los centros para garantizar la evaluación anterior al cierre de actas. Los contenidos de la memoria de prácticas serán establecidos por los respectivos centros docentes.
- i) Cumplir con la normativa adicional que pueda establecer el centro docente en el caso de las prácticas curriculares.

Los derechos y obligaciones tienen carácter prescriptivo y deben ser observadas por todo el estudiantado sin ningún tipo de distinción, y ajustadas a las condiciones establecidas en ellas. Cualquier duda, cuestión o pregunta debe ser trasladada a la Coordinación de Prácticas y, en su caso, a la Comisión de Prácticas de la Facultad.

7. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS

La metodología establece el proceso general de trabajo propuesto en el Practicum II para que el estudiante active el desarrollo de las competencias de acuerdo con un modelo de acción transformadora de la intervención socioeducativa (Pérez Serrano, 2002). La metodología de intervención conecta directamente con la concepción de Educación Social propuesta al inicio de este programa de prácticas, de modo que articula un conjunto de procedimientos y estrategias de trabajo orientadas por las competencias y resultados de aprendizaje pretendidos con el Practicum II. Incorpora los principios propios de la intervención educativa en contextos sociales como la flexibilidad y globalidad en torno a un enfoque integral.

FIGURA 7. MODELO TEÓRICO DE ACCIÓN TRANSFORMADORA DEL PRACTICUM II

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Serrano (2002) y Sarrate (2009).

Por ello, durante la estancia en prácticas en los centros se propone un modelo teórico de acción transformadora que articula el trabajo del estudiante en cuatro fases (Santibáñez y Montero, 1998), articulando para

cada una de ellas una serie de tareas, procedimientos y herramientas (tabla 4). Las fases que integran el modelo por el que se apuesta en este Grado, se exponen a continuación porque se considera que pueden ser utilizadas por quienes tutorizan este proceso como referencia para la propuesta no sólo de tareas sino, también, para dotarlas de una cierta progresión e intensidad, conforme a las posibilidades existentes en el centro de prácticas.

TABLA 4. FASES DEL PRÁCTICUM A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTADO EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS: TAREAS, PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS

Fase	Tareas	Procedimiento	Herramientas
Inicio: presentación y toma de contacto	Reflexión sobre el contexto y las competencias a trabajar Ubicarse en el centro, contexto, ámbitos y perfil de usuarios Ultimar horarios, emplazamientos y planes	Reunión con el/la Tutor/a Académico/a Recoger información sobre el centro Presentación en el centro Reunión con el/la tutor/a del centro Elaboración del horario de trabajo Firma y entrega del Programa Formativo	Programa del Prácticum Proyecto formativo del estudiantado Documento de compromiso Horario de estancia práctica Diario de Prácticas
Observación	Familiarizarse con el centro Conocer el equipo, sus funciones y las personas destinatarias Conocer programas, planes, proyectos, memorias, estatutos, tratamientos	Recogida de datos Encuentros con los usuarios Reuniones de equipo Incorporación a la dinámica del centro Lectura de documentos, informes, análisis de materiales, etc.	Diario de Prácticas Técnicas e instrumentos de observación
Intervención	Participar en actividades educativas Trabajar en equipo	Participación en los procesos de trabajo en curso, con el margen de autonomía que los/as tutores del centro establezcan Desempeño de funciones asignadas	Diario de Prácticas Intervención socioeducativa (programa, proyecto, actividad o actuación)
Evaluación	Síntesis del proceso de Prácticum Evaluación	Elaboración de la Memoria de Prácticum Cumplimentación de cuestionarios de evaluación y autoevaluación	Guion de Memoria de Prácticum Criterios de Evaluación Instrumentos de

Reunión con el/la tutor/a del centro	Evaluación del Prácticum
Reunión con el/la tutor/a de la universidad	Instrumento de Auto-evaluación

Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de Santibáñez y Montero (1998).

Este modelo de acción transformadora pretende activar tres funciones esenciales en el Prácticum II:

- Reflexión. Capacidad para establecer diálogo crítico y comprometido con las experiencias de aprendizaje a las que se enfrenta el estudiante, así como para establecer los vínculos entre el contenido y competencias abordadas a lo largo del Grado de Educación Social.
- Planificación. Capacidad para diseñar, organizar, gestionar, aplicar y comunicar la intervención socioeducativa en el centro de prácticas.
- Eficacia profesional. Capacidad para ajustar la respuesta a la necesidad identificada, así como para introducir procesos de mejora continua y de revisión de la intervención socioeducativa.

Además, permite entender la relación entre las funciones del/de la educador/a social y las competencias que definen su perfil, sea cual sea el momento de la intervención en el que toma la responsabilidad de su actuación:

- Al inicio, con la debida reflexión sobre las necesidades, las exigencias y retos que las prácticas plantean al estudiante.
- Durante la intervención, en la definición de los programas concretos, estrategias o técnicas a implementar.
- Al final, con la evaluación de los resultados conseguidos durante todo el Prácticum (permanencia en el centro, tutorías realizadas, elaboración de la memoria, etc.).

Por ello, el modelo permite la inmersión del estudiante en un contexto de trabajo ya en acción, en movimiento, y le facilita la identificación y el desarrollo de todas las competencias. No debemos olvidar, que el estudiante no está solo en este proceso, que cuenta con la ayuda de los tutores, de centro y de universidad, los cuales sabrán mediar adecuadamente en el proceso de las prácticas y poner en valor cada una de las competencias. Competencias que, a su vez, habrán de guiar el proceso de evaluación del estudiante y sus prácticas.

7.1. FASES DEL MODELO DE ACCIÓN TRANSFORMADORA EN PRÁCTICAS

A continuación, se definen las cuatro fases recogidas en la tabla 8 que el estudiantado deberá desarrollar en las prácticas en centros docentes: inicio (presentación y toma de contacto), observación, intervención y evaluación.

7.1.1. FASE I. INICIO ESTANCIA PRÁCTICA: PRESENTACIÓN Y TOMA DE CONTACTO

Se trata del momento de preparación e inicio al centro de prácticas. Es el primer acercamiento al contexto, misión, fines, ámbitos y programas de trabajo de la entidad, así como al equipo profesional y la población diana con la que trabajan. Así pues, el objetivo de esta fase es que el estudiante adquiera información básica sobre las características específicas de la entidad en la que va a realizar las prácticas, su contexto y funciones. Probablemente, el/a tutor/a de universidad ha facilitado ya al estudiante información general sobre el centro, pero ahora conviene completarla in situ y con el apoyo del/a tutor/a del centro. Esta fase se compone de dos acciones paralelas en el tiempo y complementarias respecto a la formación del estudiante: presentación y toma de contacto.

TABLA 5. ACCIONES DE LA FASE I DEL PRÁCTICUM II: DOS PROCESOS EN PARALELO

		Definición	
Acción	Denominación	Definición	Duración prevista Rol de los tutores
I	Presentación y Auto-Formación	Preparación e incorporación al centro de prácticas, el estudiante asignado al mismo recibirá información básica del centro y deberá trabajar documentación vinculada con las características principales del centro (ámbitos de trabajo, colectivos, profesionales, etc.)	Última semana de enero (orientativo y en función del momento de incorporación al centro)
II	Toma de contacto	Incorporación al centro, durante los primeros días de adaptación el estudiantado deberá llevar a cabo un trabajo de conocimiento del centro (organización, funcionamiento, cultura, equipos humanos de profesionales, etc.) y adaptación inicial a sus normas y dinámica de funcionamiento	A partir de febrero (orientativo, en función del acuerdo con el centro)

Fuente: Elaboración propia (2020).

Información: En el espacio del Campus Virtual habilitado para el Prácticum II están disponibles recursos de apoyo para orientar el desarrollo de esta fase de actuación. Adicionalmente, los/as tutores/a de universidad pondrán a disposición de su grupo de estudiantes material que consideran relevante para facilitar el conocimiento previo del centro, antes de su incorporación (normativa, programas de referencia, etc.)

7.1.1.1. ACCIÓN I. PREPARACIÓN E INICIO DE LA ESTANCIA EN EL CENTRO: PRESENTACIÓN Y AUTO-FORMACIÓN INICIAL

Tras haber sido asignado el estudiante al centro de prácticas, en notificación emitida durante el mes de enero, se le citará para mantener una sesión de trabajo con el/a tutor/a de universidad asignados (previsión, última semana de enero). En función del centro y del tutor se podrá ajustar otro día.

El estudiantado recibirá información básica del centro de prácticas para que durante este período pueda hacer algunas lecturas y consultas orientadas a recabar información básica del tipo de centro y/o recurso en el que va a desarrollar sus prácticas, así como de los ámbitos de intervención y población diana con la que se trabaja. El objetivo de ello es contar con información previa antes de hacer la estancia práctica, que deberá completar al principio de su incorporación al centro.

Recuerda: Al inicio de la estancia práctica tienes que contar con información previa relacionada con el ámbito y población de referencia con la que trabaja el centro de prácticas, en concreto:

1. Programa de Prácticum de Educación Social.
2. Recursos para la lectura crítica sobre ámbitos y población diana vinculada con el centro asignado para realizar las prácticas.

El estudiante deberá trabajar el Programa y los Recursos al inicio de la entrada en el centro con el apoyo de los tutores de prácticas.

El estudiante deberá ir registrando toda la información que considere relevante en su **diario de trabajo**. A continuación, y a modo de sugerencia, mostramos información susceptible de ser recogida en dicho diario:

- Identificación del centro de prácticas, tutor/a académico/a y tutor/a del centro de prácticas.

- Adjuntar motivaciones explicitadas en la solicitud de pre-selección del centro de prácticas.
- Recoger reflexiones personales derivadas de la lectura realizada a los recursos de introducción a los ámbitos y colectivos de intervención educativa del centro de prácticas asignado. El estudiantado debe tener presente que la incorporación a un puesto de trabajo, aunque sea en prácticas y con una finalidad sólo formativa, requiere de la persona un proceso de reflexión y análisis de lo que puede aportar porque ya lo tiene, y lo que debería aportar pero que no tiene aún. Este proceso reflexivo y de toma de conciencia sobre el centro de prácticas, se concreta en dos cuestiones esenciales: ¿qué sé sobre los ámbitos de trabajo, población diana, etc., del centro? Y ¿qué debería conocer sobre ello?

Esta tarea de reflexión-comprensión intenta ayudar al estudiante a contextualizar mejor las prácticas, facilitará el siguiente paso y la tarea de ubicación en el centro.

7.1.1.2. ACCIÓN II. LA ESTANCIA EN EL CENTRO: TOMA DE CONTACTO

Tras haber recibido las indicaciones oportunas del/de la tutor/a académico/a, el estudiantado contactará por teléfono con el/la tutor/a del centro de prácticas para concertar una primera entrevista en el centro u otro procedimiento establecido por la coordinación. La información de contacto será proporcionada por el tutor/a académico/a.

Esta primera entrevista deberá abordar, al menos, el siguiente contenido:

- Revisar y firmar el Proyecto formativo acordado entre tutores.
- Presentar al estudiantado el centro de prácticas.
- Acordar horario semanal (lunes a domingo) para la estancia práctica, adaptándose a la realidad del centro. Se excluyen horarios nocturnos, entre las 24:00 y las 7:00 horas.
- Recibir del/de la tutor/a del centro primeras tareas y actividades para dar comienzo al período de estancia práctica.

- Intercambiar impresiones sobre aspectos directamente vinculados con las prácticas.

Recuerda: Una de las tareas prioritarias del estudiantado será la de analizar el puesto de trabajo del/de la Educador/a Social en el centro de prácticas: sus funciones y competencias conforme a lo recogido en el Anexo IV y que debe ser incorporado al cuerpo de texto de su Memoria.

Tras este primer contacto con el centro y su contexto, es interesante recoger en el Diario las primeras impresiones del estudiantado. No se trata de emitir una serie de juicios sobre la actividad o el centro sino de concluir el proceso de reflexión que iniciamos en la primera parte de esta fase. Qué expectativas tenemos, en qué tendremos que mejorar, qué se nos dará bien y menos bien, etc., pueden ser algunas de las preguntas que podríamos contestar en nuestro diario.

Esta primera entrevista estudiantado-tutor/a del centro de prácticas puede implicar la incorporación inmediata al centro o por motivos organizativos, el/la tutor/a, puede decidir libremente que se haga en otro momento.

7.1.2. FASE II. OBSERVACIÓN: ADAPTACIÓN AL CENTRO DE PRÁCTICAS

Es el momento de inmersión en la labor de la institución o centro en el que trabajamos. En esta fase nos familiarizaremos con el centro y su contexto, conoceremos al equipo de personas que trabajan en él, sus funciones, perfiles,... También conoceremos a las personas destinatarias del servicio que ofrece el centro, así como los instrumentos y recursos con los que se cuenta: planes, programas y proyectos, los cuales estarán recogidos en documentos, memorias, estatutos, informes, protocolos.

Recuerda: ¿Qué es observar? Identificar los elementos culturales, organizativos, de funcionamiento y humanos del centro de prácticas; fijando de manera ordenada la atención sobre las características de lo observado.

Para facilitar esta fase, y dotar de un orden lógico la incorporación del alumnado a la cultura, organización y dinámica del centro de prácticas, se propone una metodología de trabajo que, a modo de estrategia de inmersión en el contexto de prácticas, intenta ayudar al alumnado en su proceso de adaptación al centro de prácticas. El que el alumnado se responsabilice de las funciones y tareas a desarrollar es un elemento fundamental para conseguir un aprendizaje exitoso durante las prácticas.

TABLA 6. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL ALUMNADO EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS: ACOMPAÑA-COLABORA-DECIDE (ACD)

		Definición
Clave	Denominación	Definición
A	Acompaña	Bajo pautas de actuación propias y del tutor/a del centro, el alumnado observa procedimientos de trabajo y de actuación profesional dentro del contexto de intervención en el que se desarrolle. Establece un diálogo con el/la tutor/a del centro u otros profesionales sobre el trabajo que se desarrolla, incorpora elementos de análisis y valoración del trabajo en su relación alumnado-tutor/a
C	Colabora	Existen condiciones que promueven que el alumnado pueda tomar un protagonismo activo en las actividades que desarrolla el centro de prácticas: aportando su opinión en el marco del equipo humano, planteando propuestas de mejora o activación de nuevas acciones, ideas, situaciones.
D	Decide	Conforme a las características de la actividad que desarrolla cada uno de los centros de la red de prácticas, el alumnado puede participar en procesos de diversa naturaleza: de evaluación orientados al diseño de nuevas propuestas, de toma de decisiones sobre acciones inmediatas y/o identificación de evidencias para el seguimiento de un programa o proyecto de difusión, sensibilización o intervención

educativa, de propuesta de protocolos de actuación, etc...

Fuente: Elaboración propia (2020).

La propuesta traza una ruta para el alumnado desde la total dependencia hasta cierto grado de autonomía. Una ruta enmarcada en dos ejes: responsabilidad y toma de decisiones. Un camino que debe partir del simple acompañamiento en el centro de prácticas, donde la responsabilidad que asume el estudiantado es mínima, pasando seguidamente por procesos colaborativos, hasta llegar a niveles de responsabilidad que marcan los procesos de toma de decisiones. El enfoque que proponemos para esta fase se inicia con la observación (O) para concluir en el decide (D). Tal como recogemos en la siguiente figura donde cada círculo corresponde a un conjunto de actividades o tareas que desarrolla el estudiante en el centro, y que se circunscriben a cada uno de los episodios de esta fase denominada de Observación.

FIGURA 8. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL ALUMNADO EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS: ACOMPAÑA-COLABORA-DECIDE

A continuación, mostramos en ejemplos concretos los 3 elementos que integran la propuesta de metodología de trabajo que se ha presentado.

Ejemplo de “Acompaña”: Mediación cultural con población gitana. Actividad de visita del hogar. El estudiantado realiza una observación no participante sobre todo el proceso de mediación, desde cómo se ha puesto en contacto la mediadora cultural con la familia hasta las formas de actuar o hacer mediación en el hogar de las familias gitanas. El estudiantado debería preparar previamente la situación de observación, identificando aspectos sobre los que centrará su atención en colaboración con los tutores.

Ejemplo de “Colabora”: Reunión semanal del equipo profesional del centro para seguimiento, revisión y valoración de actividades a ejecutar en la semana entrante. Tras varias reuniones, la dirección del centro puede solicitar la opinión del estudiantado de prácticas sobre un aspecto muy puntual y sin implicaciones sustantivas en los procesos de atención psicosocial y educativa.

Ejemplo de “Decide”: Tras la primera semana de estancia en el centro, el/la tutor/a mantiene una sesión de trabajo con el estudiante para analizar cuáles son sus impresiones y percepciones del centro.

Esta metodología de trabajo requiere del estudiante una preparación previa. Tiempo del que cuenta, según la organización en créditos ECTS del Prácticum II. Se entiende que puede facilitar la incorporación a la dinámica del centro y su tránsito a lo largo del Prácticum II. También puede ser muy útil para que el estudiante tenga evidencias sobre las actividades desarrolladas durante las prácticas y pueda trasladarlo a la Memoria de Prácticas.

Durante esta fase se produce una primera evaluación vinculada con el diagnóstico, análisis y valoración de la entidad receptora del estudiante en

prácticas, así como del perfil profesional del/de la Educador/a Social en la misma.

Información: En el espacio del Campus Virtual habilitado para el Prácticum II existen recursos de apoyo vinculados con el diagnóstico de contexto y la identificación de necesidades y el análisis del perfil profesional del/de la Educador/a Social para orientar el desarrollo de esta fase de actuación.

7.1.3. FASE III. INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

La intervención educativa es un proceso de acción profesional en el que se diseñan y activan una serie de estrategias de actuación orientadas a la consecución de objetivos avalados por necesidades del contexto sociocultural. Por lo que nos podemos encontrar dos situaciones: por una parte, será necesario haber hecho un diagnóstico-evaluación-identificación de necesidades vinculadas con la población destinataria de la intervención y, por otra, no será necesario al contar con ello.

En el caso del Prácticum II de Educación Social, se contemplan dos modalidades de intervención educativa:

1. Acciones de intervención: se refiere a la realización de actividades en el marco de planes, programas o proyectos en ejecución por parte del centro de prácticas o no necesariamente en el marco de una propuesta general.
2. Proyectos de intervención: alude a un conjunto de actividades sistematizadas y articuladas que el estudiante diseña y desarrolla para dar respuesta a las necesidades detectadas o problemas identificados sobre un colectivo, un recurso, etc.

Será una condición esencial que el estudiante realice o tenga en cuenta un análisis de la viabilidad de su propuesta conforme a estas dos modalidades de intervención. En la tabla 7 se recogen una caracterización de las modalidades de intervención que pueden desarrollarse en función

de las demandas del centro y de las posibilidades reales de poder diseñar, ejecutar y evaluar, bien una acción puntual o un proyecto de intervención.

TABLA 7. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DENTRO DEL PRÁCTICUM II.

Definición	Tipo	Tipo	Ejemplo
Acciones de intervención desarrolladas en el marco de programas y/o proyectos del centro de prácticas	Global	Actividades vinculadas con el conjunto del centro de prácticas y con propuestas de mejora	Actividades de información a usuarios en distintos dispositivos de un centro de servicios sociales básicos
	Integral	Actividades vinculadas con un tratamiento interdisciplinar de las demandas y necesidades educativas trabajadas en el centro de prácticas y con propuestas de mejora	Aplicación de proyecto individual tutorizado en centro de menores Aplicación de actividades de proyecto de difusión y sensibilización y dinamización social
Proyecto de intervención propuesto y ejecutado por el estudiante en prácticas	Puntual	Actividades vinculadas con una parte o aspecto de las demandas y necesidades trabajadas en el centro de prácticas y con propuestas de mejora	Charla a estudiantado de Instituto sobre consumo de drogas y relaciones sociales
	Integral	Conjunto de actividades organizadas en torno a demandas y necesidades identificadas por el estudiante en el centro de prácticas	Proyecto de indicadores de calidad de vida familiar en atención temprana vinculados a la gestión el tiempo libre, apoyo social, acceso a recursos comunitarios
	Puntual	Conjunto de actividades organizadas en torno a una demanda puntual e identificada por el estudiantado en el centro de prácticas	Estudio sobre problema de participación social en una asociación, diseño de propuesta de mejora y aplicación y evaluación de esta

Fuente: Elaboración propia (2020).

Información: En el espacio del Campus Virtual habilitado para el Prácticum II existen recursos de apoyo vinculados con metodología y técnicas de intervención socioeducativa para orientar el desarrollo de esta fase de actuación.

Recuerda: Como principio general, el estudiante realizará sus prácticas en el marco de programas y/o proyectos en marcha, así como en relación con acciones puntuales no necesariamente inscritas en ellos. En función del centro y de las posibilidades reales, consensuadas entre los tutores del centro y de la universidad y el estudiante, se podrá llevar a cabo el diseño, implementación y evaluación de un proyecto concreto en un centro de prácticas.

7.1.4. FASE IV. EVALUACIÓN.

La evaluación educativa es un proceso sistemático de obtención de información de la intervención realizada en función de los objetivos pretendidos que, en términos generales, son conocer, comparar y dar cuenta de los resultados obtenidos con la intención de orientar la toma de decisiones para introducir las mejoras que se consideren necesarias (Casanova, 2007). En el caso concreto de la Educación Social, *“evaluar significa proporcionar la máxima información a las personas destinatarias de programas de intervención socioeducativa, para mejorar los procesos, reajustar los objetivos, revisar los planes, programas, métodos y recursos y para facilitar la máxima ayuda y orientación en caso de que sea necesario”* (Castillo Arredondo y Cabrerizo, 2003, p. 36).

Consecuentemente, compartimos con Pérez Serrano (1999, p. 19) que *“la evaluación no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para mejorar sistemáticamente el proceso sociocultural y para hacer un uso más adecuado de los recursos disponibles, materiales y de personas y, para cambiar, si fuera necesario, el curso de la acción”*. Tal y como ha puesto de relieve Gómez Serra (2006), la evaluación en Educación Social debe aspirar a mejorar y transformar la

realidad sobre la que se interviene, a la vez que introducir principios de sostenibilidad para mantener aquello que funciona, y lo hace bien.

Recuerda: La aspiración de toda evaluación en Educación Social es mejorar y transformar el problema sobre el que se lleva a cabo la intervención socioeducativa, pero esto se debe ajustar al contexto, posibilidades y recursos reales en los que se desarrollen las prácticas. En nuestro caso, primará el principio de realidad.

De acuerdo con ello, en esta fase se aplicarán dos tipos de evaluaciones:

- **Procesual:** que incluye el diseño y la implementación de una actuación y que, por tanto, se refiere a un tipo de evaluación formativa e informativa para todos los implicados en la intervención.
- **Final:** que incluye el producto o resultado de la intervención, centrando la atención en dos aspectos esenciales:
 - la consecución de los objetivos propuestos en el diseño
 - y el impacto como aprendizaje para orientar la mejora de la implementación de futuras intervenciones y/o proyectos.

TABLA 8. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DENTRO DEL PRÁCTICUM II.

Modalidad de Intervención	Tipo de Evaluación Socioeducativa (Momento/ Aspectos)		Definición
Acciones o Proyecto de intervención educativa	I. Inicial	Contexto*	Establecer información sobre la pertinencia, viabilidad, eficacia potencial, coherencia y congruencia interna de la propuesta, acción o proyecto
		Necesidades*	
	II. Procesual	Diseño	Planificación y ejecución en la que se proporciona información sobre la marcha de la propuesta, acción o proyecto mediante retroalimentación para continuar o reformularla antes de finalizar
	Implementación		
	III. Final	Producto	Valoración del grado en que los resultados se han logrado de acuerdo con sus efectos e impactos pretendidos y futuros

*Nota: Esta evaluación se corresponde con la que el estudiante habrá desarrollado en la Fase II del Modelo de Acción Transformadora en el que se basa el Prácticum de Educación Social-Cuenca de la UCLM (2019).

Ejemplo de actividades en las que se lleva a cabo una evaluación procesual: ¿Cómo se ha desarrollado una entrevista realizada en el marco de una visita domiciliaria para hacer un seguimiento de un programa de intervención vinculado con la autonomía personal? ¿Cuál es la valoración de los participantes en una sesión de un taller sobre relación intergeneracional en un centro de día de personas mayores? ¿Qué tipo de actuaciones se deciden en las reuniones que en un IES mantiene el orientador con los tutores y en la que puede estar presente el educador social?

Ejemplo de actividades en las que se lleva a cabo una evaluación final: ¿Cómo se han desarrollado el conjunto de entrevistas realizadas en las prácticas dentro del programa de intervención vinculado con la autonomía personal? ¿Cuál es la valoración de los participantes en un taller sobre relación intergeneracional en un centro de día de personas mayores? ¿Cómo se valoran las reuniones que

mantiene el orientador, con los tutores y el educador social? ¿En qué grado desarrollan las líneas de trabajo fijadas en el proyecto educativo del centro?

En resumen, *¿cuál es el diseño general que se propone para evaluar las acciones y/o proyecto que el estudiante de Educación Social desarrolle en sus prácticas?* A efectos didácticos, en la tabla 9, se presentan los elementos esenciales a considerar por el estudiante en la evaluación de sus actividades.

TABLA 9. ELEMENTOS ESENCIALES DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL PRÁCTICUM II-ESTANCIA EN CENTROS

Denominación	Definición
¿Para qué evaluar?	Establecer la finalidad y/o propósito de la evaluación: recoger información, emitir juicios, tomar decisiones, etc.
¿Quién evalúa?	Identificar las personas implicadas en la evaluación: evaluador único, equipo de trabajo, personas receptoras de la intervención, etc.
¿Qué evaluar?	Identificar lo que hay que evaluar: programas, personas, actividades, etc.
¿Por qué evaluar?	Comprobar la consecución de los objetivos mediante proceso continuo
¿Cómo evaluar?	Establecer el tipo de metodología de evaluación: experimentales (conocer y explicar), naturalistas (conocer y comprender fenómenos desde los agentes), críticos (conocer, comprender, mejorar y cambio desde los actores)
¿Con qué evaluar?	Seleccionar las técnicas e instrumentos en función del propósito de evaluación
¿Cuándo evaluar?	Establecer los momentos en los que se llevará a cabo la evaluación

A modo de ejemplo se presenta una combinación entre objetivos, metodologías y técnicas de evaluación educativa con la intención de aportar una mayor claridad a la información presentada en la tabla 10.

TABLA 10. EJEMPLIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

Objetivos	Técnicas de evaluación
Describir una situación	Cuestionarios, observación no estructurada, entrevista no estructurada, escala, inventarios, diario de campo
Contrastar una explicación	Cuestionario, lista de control, sistema de categorías, sistema de signos, escala de estimación, entrevista estructurada
Interpretar lo que otros piensan	Diario de campo, documento biografía, entrevista no estructurada, historia de vida. Analizar lo que pienso. Autobiografía, diario, observación no estructurada
Ayudar a que otros tomen conciencia	Diario de campo, unidades narrativas, triangulación, encuesta, técnicas de grupos

Fuente: Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996, 74)

Recuerda: En todo este proceso resulta esencial el diseño de indicadores de evaluación que permitan poder llevar a buen término el propósito que la inspira. Así pues, saber sobre qué debemos prestar atención a la hora de llevar a cabo la evaluación es imprescindible. Por tanto, es importante operativizar en unidades de observación la evaluación.

Información: En el espacio del Campus Virtual habilitado para el Prácticum II existen recursos de apoyo vinculados con metodología y técnicas de evaluación educativa para orientar el desarrollo de esta fase de actuación.

Recuerda: La evaluación de la intervención socioeducativa, al igual que su diseño, debe ser planificada y consensuada con los tutores. Sin una buena planificación previa no es posible una buena evaluación de la intervención socioeducativa. Este suele ser uno de los puntos débiles de toda intervención.

8. AUTO-EVALUACIÓN GLOBAL DE LAS PRÁCTICAS REALIZADAS

La auto-evaluación es un modelo de evaluación necesario para que el estudiantado tome conciencia crítica, a partir de un proceso de diálogo interno y con los/las tutores/as y resto de personal con el que entre en contacto durante sus prácticas, sobre cuál ha sido su proceso de prácticas. En concreto, sobre los aprendizajes que ha experimentado y cuál ha sido su traducción en el desarrollo de las competencias previstas en el marco de la asignatura del Prácticum II.

La auto-evaluación exige del estudiante una actitud comprometida y crítica con el trabajo realizado en el Prácticum. Esto se traduce en ser capaz de articular de forma sistemática y con cierto grado de rigor todas aquellas reflexiones que considere evidencias relevantes sobre sus realizaciones más sobresalientes en las prácticas. Dedicar tiempo para ello y hacerlo con criterios de calidad científica, superando la mera descripción o anecdótico, es requisito exigible a todo el estudiantado. Se trata pues de aportar evidencias que informen de forma crítica, razonada y realista del diferencial entre lo que el estudiante conocía-comprendía-sabía hacer antes de hacer las prácticas y lo que ahora conoce-comprende-saber hacer; todo ello en relación obvia con la adquisición de competencias a lo largo del Grado de Educación social.

Recuerda: En Anexos encontrarás información relevante para el desarrollo de este apartado.

Información: En el espacio del Campus Virtual habilitado para el Prácticum II existen recursos de apoyo vinculados con la auto-evaluación para orientar el desarrollo de esta fase de actuación.

Para realizar esta auto-evaluación el estudiante deberá rellenar el instrumento de auto-evaluación del anexo VIII y el instrumento de evaluación de las prácticas en el anexo XIX.

9. MEMORIA FINAL DEL PRACTICUM II – ESTANCIA EN CENTROS

La Memoria del Prácticum es la síntesis del Proyecto Formativo del estudiante, un documento de aprendizaje que responde a un concepto de aprendizaje reflexivo, individualizado y meta-cognitivo de los propios logros, avances y dificultades del periodo de prácticas y de toda la carrera. Es una herramienta para la evaluación continua, formativa y sumativa.

La Memoria recoge la descripción y el análisis de una práctica completa (observación-planificación-implementación-evaluación) realizada durante un tiempo continuado en el centro de prácticas, así como una valoración crítica de la misma.

La Memoria no es una suma de datos sobre el contexto del centro, necesidades, usuarios, problemas, actuaciones, etc., sino que supone una selección de evidencias pertinentes, relevantes, relacionadas en base a un enfoque sistémico y ecológico que trata de explicar sus relaciones y toma de decisiones. Acompañada de una narrativa reflexiva, reconstruye y permite comprender la actividad educadora que se ha desarrollado durante el periodo de prácticas: impresiones, análisis, estrategias, decisiones, esfuerzos, progresos, dificultades y resultados finales. Se trata, por tanto, de un trabajo original y no una mera recopilación o descripción de lo visto o hecho en las prácticas.

La Memoria nos debe servir para:

- Conocer el proceso de aprendizaje y los progresos conseguidos en el desarrollo de la formación como estudiantado y como personal docente.
- Implicar al estudiantado en su aprendizaje a través de la práctica reflexiva.
- Conocer el grado de adquisición de habilidades relacionadas con la recogida de información, observación, análisis, reflexión y síntesis.

- Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica profesional mediante los procedimientos adecuados y una actitud de cambio social y mejora.
- Incentivar la capacidad de aprender con autonomía.
- Incentivar la capacidad de organizar procesos de investigación-acción en los entornos socioeducativos.

A la hora de plantear un guion para la elaboración de la memoria, de los muchos y posibles, éste debe permitir:

- a. Aportar algo más de información sobre el contexto de nuestras prácticas, una descripción de la historia de la institución o de la actividad que permita una mejor comprensión de la situación actual y facilite la coherencia en las propuestas realizadas. Una visión del pasado. (Correspondería a la introducción de la memoria, concluyendo en la Presentación, primera fase).
- b. Relatar los hechos acontecidos durante las prácticas, los procesos, acciones, sus justificaciones y finalidades, facilidades y dificultades, su lógica y cronología. Una visión desde el presente de las prácticas. (Correspondería a las fases de Observación e Intervención, concluyendo en la Evaluación).
- c. Aportar, desde la evaluación de las prácticas y el profundo análisis de lo realizado y conseguido, una mirada a lo siguiente, a lo que debería venir después. Una visión de futuro. (Correspondería a la parte final de la fase de evaluación, conclusiones y nuevas líneas de actuación).

Dada la diversidad de centros e instituciones que integran la red de prácticas del Grado de Educación Social (campus de Cuenca), así como los programas que llevan a cabo, en el Anexo VII se proponen algunos esquemas útiles para la elaboración del guion de la Memoria. Téngase en cuenta que la diferencia se halla, principalmente, en el enfoque aplicado en la fase de la intervención socioeducativa, en la que la tipología del centro y la decisión del/de la tutor/a del centro de prácticas marcará significativamente el contenido y los puntos que, finalmente, deben aparecer en este apartado. Por tanto, conforme a las dos modelos establecidos (A y B) se espera que, en términos generales, las Memorias se adapten a dichos guiones. Caso de darse adaptaciones severas de estas propuestas, se espera que sean justificadas en función de la naturaleza de las actividades realizadas por los estudiantes en los distintos centros de prácticas. Y recogida dicha justificación de forma adecuada en la misma introducción de la Memoria.

Recuerda: En el ANEXO VII encontrarás información relevante para la elaboración de la Memoria de Prácticas en Centros pertenecientes a la red de prácticas del Grado en Educación Social (campus de Cuenca)

9.1. NORMAS DE EDICIÓN Y EVALUACIÓN GENERAL DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS.

Las convenciones a las que debe ajustarse la Memoria de Prácticas están recogidas en el Anexo V y VI. Es imprescindible que en la elaboración de la Memoria, el estudiantado las siga fielmente. Es responsabilidad del tutor/a académico/a que la Memoria se ajuste a dichas convenciones. De igual modo, los criterios e instrumentos de evaluación que ambos tutores han de tener en cuenta y cumplimentar se recogen en el Anexo VIII.

10. RELACIÓN CON EL TRABAJO FIN DE GRADO

Como norma general, la relación Prácticas y Trabajo Fin de Grado (en adelante, TFG) no será condición obligada para el estudiante. Se tratará de una situación excepcional que deberá ser valorada por los tutores de prácticas de la universidad y los tutores del TFG (que no necesariamente serán los mismos). Para valorar positivamente la conexión entre Prácticas y TFG deberán considerarse las siguientes premisas:

- El estudiantado deberá conocer que la Memoria de Prácticas y el TFG son productos derivados de procesos formativos distintos, aunque complementarios y obligatorios. Ambos deben de introducir criterios propios de un trabajo académico ajustado a la función para la que han sido propuestos dentro del Plan de Estudios, en virtud de la normativa vigente.
- Se deberá contar con la aceptación del/de la tutor/a de TFG, el visto bueno del tutor de prácticas de la universidad cuando no sea la misma persona y la revisión de la Coordinación de Grado.
- Deberá existir coherencia entre el tema del TFG y las prácticas en centros realizadas, dándose prioridad a las propuestas derivadas de centros de prácticas en las que existe una demanda concreta de los mismos vinculada con el perfil profesional del/de la educador/a social o el diseño o desarrollo de un nuevo programa y/o servicio (de forma clara, en las fórmulas de aprendizaje servicio).

Desde la Coordinación de Grado, en colaboración con la Coordinación de Prácticas y tutores/as de la universidad implicados, se informará sobre el procedimiento a establecer para solicitar formalmente la conexión entre prácticas y TFG.

Información: En el espacio del Campus Virtual habilitado para el Prácticum II existen recursos de apoyo vinculados con metodología y técnicas de evaluación educativa para orientar el desarrollo de esta fase de actuación.

Recuerda: La Memoria de Prácticas y el TFG son dos productos distintos, responden a necesidades y obligaciones formativas distintas dentro del Plan de Estudios del Grado de Educación Social-Cuenca. Cada petición cursada se ajustará a criterios académicos y organizativos del volumen de trabajos a tutorizar.

III. DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA LOS TUTORES DE CENTROS Y UNIVERSIDAD

11. PERSONAS IMPLICADAS EN LAS PRÁCTICAS EN CENTROS

Como se viene afirmando en este programa formativo, las prácticas deben ser tuteladas por un profesional del centro o entidad colaboradora de las prácticas (tutor/a del centro de prácticas) y un/a profesor/a de la titulación de Educación Social (tutor/a académico). Ambos, de forma coordinada, deben supervisar el desarrollo de las competencias, actuaciones y actividades del estudiante, para emitir una evaluación al término del período de prácticas. Todo este proceso contará con el apoyo, seguimiento y supervisión de la coordinación de Grado y de Prácticas, así como con la necesaria colaboración del personal responsable de las entidades implicadas en este proceso de formación inicial profesional del estudiantado de Educación Social del campus de Cuenca, en los términos fijados en el convenio correspondiente.

Del mismo modo, para facilitar la relación entre la Universidad y el Centro de Prácticas, éste deberá nombrar una persona Coordinadora de Prácticas que será la persona de referencia para la Coordinación de Prácticas y tutores/as de la universidad. Esta persona que, puede coincidir con el tutor del centro de prácticas, será quién internamente asigne al estudiantado al/a la tutor/a del centro que considere, y en su relación con la universidad, será la que canalice posibles incidencias surgidas en el centro de prácticas, así como aquellos aspectos que considere oportunos para mejorar las prácticas.

TABLA 11. RESPONSABLES Y ROL DEL PRÁCTICUM II – ESTANCIA EN CENTROS

Perfil	Definición del rol
Coordinación de Grado de la Universidad	Supervisa el ajuste curricular y metodológico del Prácticum II y coordina el trabajo entre los tutores de la Universidad
Coordinación de Prácticas de la Universidad	Organiza, coordina y gestiona las prácticas curriculares de la Universidad con apoyo de la Coordinación de Grado y tutores
Coordinador/a de Prácticas del Centro	Orienta y coordina las prácticas del estudiante y le asigna tutor en el centro de prácticas
Tutor/a del Centro de Prácticas	Acompaña y guía al estudiantado en sus prácticas en el día a día y evalúa la actividad realizada por el estudiante
Tutor/a Académico/a	Seguimiento y supervisión del estudiantado en prácticas y evaluación de la memoria de prácticas

11.1. TUTOR/A DEL CENTRO DE PRÁCTICAS: DEFINICIÓN, FUNCIONES Y DERECHOS

El/la tutor/a del centro de prácticas, designado por la entidad correspondiente, será el encargado de planificar, guiar, acompañar y evaluar al estudiantado en prácticas en el día a día, de acuerdo al proyecto formativo y en colaboración con el/la tutor/a de la universidad. Para poder llevar a cabo ese proceso es necesario articular un proceso de tutoría para el desarrollo del Prácticum del estudiante en el centro de prácticas. La tutoría se establecerá colaborativamente entre el/la tutor/a de la universidad, el/la tutor/a del centro de prácticas y el estudiantado.

Con respecto a la acción tutorial, cabe señalar como principales funciones del personal profesional tutor de prácticas las que a continuación se relacionan:

- a. Conocer el plan de prácticas general y colaborar con el/la profesor/a tutor/a de la universidad, tanto en el diseño del plan individual de

- prácticas como en el programa de intervención a desarrollar por los estudiantes.
- b. Acoger al estudiantado e introducirle en la dinámica general de funcionamiento de la entidad/institución/área/servicio/programa.
 - c. Organizar y supervisar la actividad del estudiantado durante su estancia en la entidad/institución/área/servicio/programa.
 - d. Proporcionar formación complementaria al estudiantado cuando sea necesaria.
 - e. Supervisar el plan de prácticas y orientar al estudiantado cuando lo solicite.
 - f. Evaluar al estudiantado mediante el documento establecido y que se le facilita al/a tutor/a.
 - g. Establecer las reuniones de coordinación cuando lo estimen oportuno, así como comunicar las incidencias en el desarrollo de las prácticas.
 - h. Participar en la evaluación del estudiantado y efectuar cuantas sugerencias consideren oportuno para la mejora de la organización y gestión de las prácticas.
 - i. Realizar la encuesta de prácticas que desde la universidad se le requiera.

El/la tutor/a de centro tiene reconocidos los siguientes derechos:

- a. Derecho al reconocimiento efectivo por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha de la labor que desempeña como tutor/a de un/una estudiante en prácticas contribuyendo a la formación integral de los estudiantes de esta universidad.
- b. A ser informado/a acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
- c. Tener acceso a la universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el cumplimiento de los fines propios de su función.

11.2. TUTOR/A ACADÉMICO: DEFINICIÓN, FUNCIONES Y DERECHOS

El/la tutor/a académico es un/a profesor/a en activo de la universidad con responsabilidades docentes en el Grado de Educación Social del Campus de Cuenca de la UCLM. El papel a desempeñar por el/la tutor/a académico, nexo de unión con el centro de prácticas y el estudiantado, es fundamental para favorecer la reflexión sobre las prácticas, y potenciar el enriquecimiento a través de la presentación y análisis en grupo de las experiencias en los distintos centros. En concreto se establecen las siguientes tareas de trabajo, a saber:

- a. Participar en tareas preparatorias del Prácticum.
- b. Contactar con los tutores y las tutoras y responsables de las instituciones.
- c. Orientar al estudiantado en las primeras dificultades al incorporarse en el centro de prácticas, en combinación con el/la tutor/a del centro.
- d. Estar disponible para atender las consultas de los/las estudiantes, los tutores/as y el coordinador de las prácticas del centro o entidad.
- e. Visitar los centros o entidades en donde se realizan las prácticas.
- f. Orientar y asesorar al estudiante sobre la elaboración de la memoria.
- g. Evaluar al estudiante una vez finalizado las prácticas, tomando en consideración las aportaciones del/la tutor/a de la institución y las del propio estudiantado.

12. PROCESO DOCENTE Y FORMATIVO: TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN CENTROS

La tutoría comprende un elemento esencial dentro del proceso formativo de realización de la asignatura Prácticum II-Estancia Práctica. Implica un medio de trabajo donde estudiante y tutor pueden generar conocimientos guiados y compartidos junto con el aprendizaje autónomo, de tal modo que el estudiante sea capaz de abrir procesos de reflexión y búsqueda de soluciones ante los retos que plantea el proceso de aprendizaje durante las prácticas. Al igual que lo dispuesto en el TFG, la articulación de un sistema de asignación de tutores en las prácticas pone de manifiesto el compromiso con la atención a la diversidad de intereses de los estudiantes y la calidad que se busca en el trabajo a realizar.

Durante la estancia en prácticas, según Del Rincón (2000) la tutoría académico-formativa forma parte de una estrategia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje: el/la tutor/a planifica los espacios tutoriales para trabajar de forma individualizada con el estudiante aspectos vinculados con la comprensión del Prácticum II, la resolución de dificultades de aprendizaje y el logro de una mayor autonomía.

TABLA 12. MARCO TEÓRICO DE LA ACCIÓN TUTORIAL DEL PRÁCTICUM II-ESTANCIA PRÁCTICA

Denominación	Definición	Caracterización
Académico- Formativa	Seguimiento y asesoramiento del proceso formativo del estudiante a partir de procesos de diálogo-reflexión y empoderamiento	Generar condiciones para favorecer el aprendizaje Generar condiciones para promover el empoderamiento

Fuente: Elaboración a partir de Del Rincón (2000) y Álvarez Pérez y González (2008).

A continuación se presentan los tres tipos de tutorías previstas para dar respuesta a las exigencias formativas y académicas del Prácticum II – Estancia en Centros de Prácticas.

TABLA 13. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Denominación	Tipología	Caracterización
Académico- Formativa	Petición del tutor/a	Proceso de seguimiento, apoyo y supervisión establecido por el tutor de la universidad, con suficiente antelación para que el estudiante pueda organizarse. Se podrán conjugar tutorías obligatorias y voluntarias para atender las exigencias académicas y necesidades formativas del estudiante. Existirán tutorías individualizadas (seguimiento del trabajo autónomo del estudiante) y tutorías grupales (cuestiones de interés general para todos los estudiantes)
	Petición del estudiantado	Por iniciativa propia y consenso con el tutor, el estudiante podrá tener las tutorías que consideren necesarios (tutor y estudiante) para dar respuesta a las necesidades formativas del estudiante
	Petición de la Coordinación	En casos excepcionales, motivados por demanda del tutor, se podrá llevar a cabo alguna tutoría para resolver problemas o demandas puntuales vinculadas con aspectos académicos no formativos

Fuente: Elaboración a partir de Del Rincón (2000) y Álvarez Pérez y González (2008).

El proceso formativo y académico de tutorización de las prácticas del estudiante implicará para el tutor/a de la universidad un contacto periódico -por el medio acordado con el tutor/a del centro de prácticas-, de modo que se garantice la coherencia, continuidad y calidad de las prácticas del estudiantado, con la colaboración y cooperación entre los tutores y las tutoras implicados.

IV. EVALUACIÓN

En los apartados siguientes se expone el sistema de evaluación del Prácticum II, en tanto que asignatura. Se incluyen los criterios de evaluación y de calificación, así como los instrumentos de apoyo a la tarea de los tutores y las tutoras, tanto de centros de prácticas como académicos de la universidad.

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PRACTICUM II

La evaluación del Prácticum se basa en un proceso continuo y colaborativo y compartido entre los/las distintos/as participantes implicados y que tiene que dar como resultado una calificación numérica sobre el proceso de prácticas del estudiante. A su vez, la evaluación debe estar orientada a informar sobre los aspectos fuertes y los susceptibles de mejora a lo largo del proceso de prácticas, de modo que se vayan atendiendo hitos del aprendizaje necesarios para el desarrollo de las competencias del estudiante propuestas en el plan de estudios del Grado de Educación del Campus de Cuenca. En este sentido, nos alineamos con la idea defendida por Cano García al afirmar que la evaluación por competencias debe servir a una finalidad última en el proceso de aprendizaje universitario: *“hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias, de cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben corregir para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras”* (2008, p. 10).

Seguidamente, presentamos los aspectos organizativos más relevantes vinculados con la evaluación del Prácticum II.

TABLA 14. EVALUACIÓN DEL PRÁCTICUM II – ESTANCIA PRÁCTICA

Tipo de Evaluación	¿Para qué se realiza?	¿Quién la realiza?	¿Cómo se realiza?	¿Cuándo se realiza?	Valor sobre la nota
I.	Tomar conciencia del nivel competencial desarrollado (auto-evaluación)	Estudiante/a	Instrumento I	Finalización de las prácticas	No
Modalidad A. Desarrollo Competencia I	Aportar evidencias sobre la adquisición de competencias ajustadas al contexto de prácticas	Tutor/a del Centro de Prácticas	Instrumento II (modalidad A y B)	Inicio, desarrollo y finalización de las prácticas	Sí (35%)
Modalidad B. Desempeño Profesional	Conocer el cumplimiento elementos implicados en el desempeño profesional	Tutor/a del Centro de Prácticas			Sí (15%)
II.	Valorar el producto final Memoria de Prácticas	Tutor/a Académico del Centro de Prácticas	Instrumento III	Finalización de las prácticas	Sí (40%)
Resultado de las Prácticas					Sí (10%)

Fuente: Elaboración a partir de Fullana (2009).

El estudiantado obtendrá su calificación de la suma de la calificación total del tutor del centro de prácticas (60%) y la del tutor de la universidad (40%). Para superar la asignatura, es necesario obtener calificación positiva de ambos tutores.

13.1. TUTOR/A DEL CENTRO DE PRÁCTICAS: EVALUACIÓN DEL DESARROLLO COMPETENCIAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS

El/la tutor/a del centro de prácticas tiene responsabilidad en el 60% de la evaluación del estudiantado en prácticas. Tal y como se ha presentado en la tabla 14 sería:

- a. **Evaluación de Desarrollo Competencial.** Valoración de las competencias desarrolladas por el estudiante a través del apartado A del instrumento II (anexo VIII). Esta evaluación supone el 35% del total de la nota de la asignatura.
- b. **Evaluación de Desempeño Profesional.** Valoración de una serie de ámbitos pertenecientes a la esfera profesional a través del apartado B del instrumento II (anexo VIII). Esta evaluación supone el 15% del total de la nota de la asignatura.
- c. **Evaluación de Resultado:** Valoración del resultado obtenido a través de la realización de la Memoria de Prácticas. Para llevar a cabo esta evaluación el tutor/a del centro de prácticas contará con el instrumento III (anexo VIII). Esta evaluación supone el 10% del total de la nota de la asignatura. Escoger el modelo destinado al/la tutor/a de prácticas.

13.2. TUTOR/A ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD: EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS

El/la tutor/a de la universidad tiene responsabilidad en el 40% de la evaluación del estudiante en prácticas. Tal y como se ha presentado en la tabla 14 sería:

- a. **Evaluación de Resultado.** Valoración del resultado obtenido a través de la realización de la Memoria de Prácticas. Para llevar a cabo esta evaluación el/la tutor/a de la Universidad contará con el instrumento III (Anexo VII). Esta evaluación supone el 40% del total

de la nota de la asignatura. Escoger el modelo destinado al/la tutor/a académico/a.

El/la tutor/a de universidad evaluará la Memoria de prácticas en función de los criterios recogidos en la tabla 15.

TABLA 15. CRITERIOS APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS. TUTOR ACADÉMICO

Dimensiones de evaluación	Criterios de evaluación
I. Diseño: formato y componentes de la Memoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de todos los apartados de la Memoria, de acuerdo con los dos modelos propuestos 2. Coherencia y claridad expositiva entre las partes, con especial atención al uso correcto de las normas de ortografía y sintaxis y al ajuste al perfil profesional 3. Amplitud y relevancia de la bibliografía, ajuste a las normas de referencia recogidas en el anexo
II. Proceso: acción-reflexión transferida a la memoria	<ol style="list-style-type: none"> 4. Planteamiento de dudas o preguntas a partir de trabajo autónomo del/la estudiante/a 5. Constancia en el proceso de reflexión-autoevaluación de la práctica docente 6. Numero de tutorías realizadas con el/la tutor/a académico/a y transferencia de las observaciones realizadas para el avance y mejora de la Memoria
II. Contenido: calidad académica de la información	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pertinencia e integración del marco normativo, social y político relacionado con el centro de prácticas 8. Pertinencia e integración de la descripción del centro o institución 9. Pertinencia y ajuste de la descripción del perfil profesional en el centro de prácticas 10. Relevancia, coherencia e impacto de las propuestas de intervención socioeducativa 11. Pertinencia de la evaluación 12. Relevancia del análisis global y conclusiones generales 13. Calidad informativa del diario y anexos, con la selección de evidencias representativas de las tareas realizadas

Fuente: elaboración propia, 2020.

13.3. ESTUDIANTADO EN PRÁCTICAS: AUTO-EVALUACIÓN

También se ha dispuesto un **Instrumento I sobre Auto-evaluación del desarrollo competencial del estudiante e Instrumento de Valoración del período de prácticas** a partir de su estancia en prácticas. Este instrumento deberá ser rellenado y entregado, en primer lugar, al/a la tutor/a del centro, y posteriormente, al tutor de la universidad.

Este instrumento tiene dos fines: por una parte, hacer visible al estudiante cuál ha sido su desarrollo competencial desde su punto de vista y, por otra, aunque no está concebido como un instrumento de evaluación con implicaciones directas sobre la nota de la asignatura, como ocurre con los instrumentos II-III-IV, de modo justificado puede servir a los tutores para fundamentar y avalar, todavía más si cabe, su calificación.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Pérez, P. y González Alonso, M. (2008). Análisis y valoración conceptual sobre las modalidades de tutoría universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 22(1), (2008), 21-48. Fuente: <http://www.udc.es/cufie/ufa/patt/bibliografia/TitoriaUniversitaria/Analisis%20y%20valoracion%20conceptual%20sobre%20las%20modalidades%20de%20tutoria%20universitaria%20en%20EEES.pdf>
- ANECA (2004). Título de grado en Pedagogía y Educación Social. Fuente: http://www.aneca.es/var/media/150396/libroboanco_pedagogial2_0305.pdf
- ASEDES (2004). *Documentos profesionalizadores. Educación Social*. Fuente: <http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143>
- Ayerbe, P. (2000). *Intervención educativa en inadaptación social*. Madrid: Síntesis Educación.
- Ballester Vila, M^a. G. y Sánchez-Santamaría, J. (2011). La dimensión pedagógica del enfoque de competencias en educación obligatoria. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 26: 17-34.
- Beloki, N. y otros (2011). Innovando el practicum de educación social: una experiencia de trabajo colaborativo. *Revista de Educación*, 354, 237-264. Fuente: http://www.revistaeducacion.mec.es/re354/re354_10.pdf
- Cano García M. E. (2008). La evaluación por competencias en la educación superior. *Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 12 (3), 1-16. Fuente: <http://www.ugr.es/local/recfpro/rev123COL1.pdf>
- Caride, J.A. (2002). Construir la profesión: la educación social como proyecto de educación cívica. *Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social*, 9,91-125.
- Caride, J.A. (2013). *La Educación Social en el siglo XXI como instrumento para la construcción de una nueva ciudadanía*. Ponencia presentada a la Jornada «Influencia de la educación y la sensibilización social en la construcción de una sociedad para todas las edades». 1 y 2 de octubre de 2013. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=P3E0lx_s2w

- Casanova, M.A. (2007). *Evaluación y calidad de centros educativos* (2ª ed.). Madrid: La Muralla.
- Castillo Arredondo S. y Cabrerizo Diago J. (2003). *Evaluación de programas de Intervención Socioeducativa. Agentes y Ámbitos*. Madrid: Prentice Hall.
- De Oña, J.M. (2005). El educador social: un profesional de la educación en contacto con la infancia. *Revista de Educación Social*, 4, 1-10. Fuente <http://www.eduso.net/res/?b=7&c=64&n=177>
- Del Rincón, B. (2000). *Tutorías personalizadas en la universidad*. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Fullana, J. (1999). *Els àmbits de treball de l'educador social*. Málaga. Ediciones Aljibe.
- Fullana, J. (2009). *Guía para la evaluación de competencias en Educación Social*. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Univeritari de Catalunya.
- Fullana, J. et al. (2009). Professional placement and professional recognition of social education graduates in Spain. A 10-year balance. *Social Work Education*, 28(4), 336-350.
- Gómez Serra, M. (2003). Aproximación conceptual a los sectores y ámbitos de intervención de la Educación Social. *Revista Interuniversitari de Pedagogia Social*, 10, 233-251.
- Horton, S. (2000). Introduction- the competency-based movement: Its origins and impact on the public sector. *The International Journal of Public Sector Management*, 13, 306–318.
- Juliá, A. (1998). El educador social: una figura profesional surgida de diversas prácticas e identidades profesionales. *Actas del II Congreso Estatal del Educador Social: presente y futuro en la Educación Social*. (pp. 31-47). Barcelona: FEAPES-Bibllària.
- Kormberch, J. y Rosendal, N. (2012). *Social pedagogy for entire lifespan*. Bremen, Germany: Europäischer Hochshuverlag GmbH & Co.
- Maiztegui, C. y Santibáñez, R. (coord.) (2002). *El futuro del educador. Perfiles profesionales y adaptación de los pedagogos y educadores sociales a una sociedad en cambio*. Bilbao: Universidad de Deusto, 2002.
- Manzanares, A. (2004). Competencias del psicopedagogo: una visión integradora de los espacios de actuación en la familia profesional de educación. *Bordón*, 56 (2), 289- 304.

- Marcon, P. (1994). La formación de los educadores sociales en Europa. En A. Muñoz (ed.), *El educador social: profesión y formación universitaria* (pp. 35-43). Madrid: Editorial Popular.
- Ortega, J. (1999). Educación Social Especializada, concepto y profesión. En Ortega, J. (coord.), *Educación Social Especializada* (pp. 13-41). Barcelona; Ariel.
- Pérez Serrano, G. (1999). *Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural: aplicaciones prácticas*. Madrid: Narcea.
- Pérez Serrano, G. (2002). *Elaboración de proyectos sociales*. Madrid: Narcea.
- Petrus, A. (1994). Los estudios universitarios de educación social. Estrategias de actuación. En A. Muñoz. (ed.), *El educador social: profesión y formación universitaria* (pp. 45-60). Madrid: Editorial Popular.
- Petrus, A. (1996). La educación social en la sociedad del bienestar. En Yubero, S. y Larrañaga, E. (coord.) *El desafío de la Educación Social*. (pp.23-44) Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.
- Petrus, A. (1997) (coord.). *Pedagogía Social*. Barcelona: Ariel.
- Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, *por el que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél*. Fuente: <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-24669>
- Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, *por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario*. Fuente: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20147
- Riera, J. (1998). *Concepto, formación y profesionalización del educador social, el trabajador social y el pedagogo social*. Valencia: Nau Llibres
- Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J. y García Jiménez, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Archidona: Aljibe
- Ruíz, C. (coord.) (2003). *Educación social: viejos usos y nuevos retos*. València: Universitat de València.
- Sánchez-Santamaría, J., y Ramos Pardo, F.J. (coord.) (en prensa, 2015). *La Educación Social como acción transformadora: reflexiones y experiencias desde distintos ámbitos de intervención profesional*. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Santibáñez, R. y Montero, D. (coords.) (1998) Practicum de Educación. Materiales de trabajo. Bilbao: Instituto de Ciencias de la Educación y Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto.
- Sarrate Capdevila, M^a L. (2009). Ámbitos de intervención socioeducativa. En Sarrate Capdevila, M^a L. y Hernando Sanz, M^a A. (Coord.), *Intervención en Pedagogía Social. Espacios y metodologías* (pp. 55-80). Madrid: Narcea-UNED.
- Schön, D. (1998). *El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Barcelona: Paidós.
- Úcar, X. (2001). Actualidad de la profesión de Educador Social. *Letras de Deusto*, 31 (91), 69-80.
- UCLM (2008). *Propuesta de título de grado de Educación Social*. Programa Verifica. Fuente:
http://www.uclm.es/CU/edu_huma/gradoEducacionSocial/pdf/GRA DO%20EN%20EDUCACION%20SOCIAL.Verificada.pdf
- UE (2006). *Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente*. Fuente: <http://eur-lex.europa.eu>

VI. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Se adjunta una relación de fuentes documentales de utilidad para el estudiantado en el momento de organizar y fundamentar su Memoria.

14. BIBLIOGRAFÍA

Sobre la figura del Educador Social

- AIEJI (2005). *Plataforma común para las Educadoras y los Educadores Sociales en Europa*. Barcelona: Oficina Europea de la Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI) y Área de Bienestar Social. Diputació Barcelona.
- ANECA (2003). *Programa de Convergencia Europea. El crédito Europeo*. Madrid: Autor.
- ANECA (2005). *Libro Blanco. Título de Grado en Pedagogía y Educación Social. Volumen 1 y 2*. Madrid: Autor.
- Consejo de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales (2007). *Documentos Profesionalizadores*
<http://www.eduso.net/archivo/docdow.php?id=143>
- Cacho Labrador, X. (1999). Antecedentes, ámbitos y perfiles profesionales del educador social. *Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social*, 4,139-149
- Caride Gómez, J.A. (2002). Construir la profesión: la educación social como proyecto de educación cívica. *Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social*, 9,91-125
- García Minguez, J. (2001). Nuevos parámetros de profesionalización. Hacia el perfil del educador social. *Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social*, 8,161-177.
- Maiztegui, C. & Santibáñez, R. (2002). El perfil del profesorado de educación social. Estudio de un caso: Educación social en la Universidad de Deusto. En J. Ortega Esteban (coord..). *Nuevos retos de la pedagogía social: la formación del profesorado*. Salamanca: Sociedad Ibérica de Pedagogía Social.

- Maiztegui, C. & Santibáñez, R. (2003). El perfil profesional del Educador Social en C. Maiztegui & R. Santibáñez *El futuro del educador. El perfil profesional del pedagogo y el educador social y su adaptación a una sociedad en cambio*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Romans, M., Petrus, A. y Trilla, J. (2000). *De profesión: educador(a) social*. Barcelona: Paidós.

Sobre la relación pedagógica

- León, J.M., Gil, F., Medina, S. & Cantero, F.J. (1998). La formación del profesional de la intervención social y comunitaria en habilidades sociales. En F. Gil & J.M. León (Eds.) *Habilidades sociales. Teoría, investigación e intervención*. Madrid: Síntesis. Psicología.
- Rubio, M.J. y Varas, J. (2004). *El análisis de la realidad de la intervención social*. Madrid: CCS.
- Torralba, F. (2002). *Pedagogía de la vulnerabilidad*. Madrid: CCS.
- Vilar, J. Panella, J. y Galcerán, M. del M. (2003). Límites y posibilidades de la acción pedagógica en educación social. *Educación Social*, 25. 10-29.

Sobre ámbitos de intervención

- Añaños, F.T. (2010) (Coord.). *La Educación Social en contextos de riesgo y conflicto: Las Mujeres en las prisiones*. Barcelona: Gedisa.
- Barranco, R. Díaz, M. y Fernández, E. (2013). *El educador social en la Educación Secundaria*. Valencia: Nau Llibres.
- Bonet Lluas, R.; Fontanals de Nadal M^a D. (2003). *Una nueva visión del trabajo psicosocial en el ámbito asistencial*. Barcelona: Herder.
- Comisión Europea (1998). *100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres*. Comisión Europea: Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales.
- http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosari_genero.htm#A
- Consejo de Europa (1999). *Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de "buenas prácticas". Informe final de las actividades del Grupo de especialistas en mainstreaming (EG-S-MS)*.

- Serie *Documentos*, número 28. Madrid: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Canet, E. (2002). *Pobreza y exclusión social*. Madrid: CCS.
- Del Pozo, F.J. y Añaños F. (2013) La Educación Social Penitenciaria ¿De dónde venimos? Y ¿hacia dónde vamos? *Revista Complutense de Educación*, 24 (1), 47-68.
- Manzanares, A. (2013). Sistemas integrados de orientación. Una propuesta para la articulación de estructuras y servicios a nivel local. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*. Vol. 24, nº 1, 1º Cuatrimestre, 2013, 62 – 77 <http://www.uned.es/reop/pdfs/2013/24-1%20-%20Manzanares.pdf>
- Navarro, I. (2003). Un programa de intervención psicosocial de las familias multiproblemáticas. *Encuentros en Psicología Social*. 1(1) 60-63.
- Sánchez-Santamaría, J., y Ramos, F.J. (Coords.) (2015). *La educación social como acción transformadora: reflexiones y experiencias desde distintos ámbitos de intervención profesional*. Cuenca, España: Servicio de Publicaciones de la UCLM.
- Tarín, M. y Navarro, J.J. (2006). *Adolescentes en riesgo: casos prácticos y estrategias de intervención socioeducativa*. Madrid: CCS.
- Decreto 87/2016, de 27/12/2016, por el que se unifica el marco de concertación con las Entidades Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha. [2016/14197]

Para la elaboración de la Memoria y su relación con un aprendizaje reflexivo

- García Molina, J. (2012). *Cartografías pedagógicas para educadores sociales*. Barcelona: UOC.
- Mingorance, P. (1998). Facilitación y seguimiento de los procesos de reflexión sobre la práctica. Modelos de seguimiento. En M.N. González, C. Lobato & M.P. Ruiz (Comps.). *Desarrollo profesional y Practicum en la Universidad*. Zarautz: Universidad del País Vasco.
- Montero, M.L., Cebreiro, B. & Zabalza, M. (Eds.) (1995). *El practicum en la formación de profesionales: Problemas y desafíos*. Actas del III

- Symposium Internacional sobre Prácticas Escolares. 27 al 29 de junio de 1994. POIO. Santiago: Universidad de Santiago.
- Santibáñez, R. & Montero, D. (Coords.) (1998) *Practicum de Educación. Materiales de trabajo*. Bilbao: Instituto de Ciencias de la Educación y Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto.
- Santibáñez, R. (1999). El seguimiento en el Practicum de Educación Social. En F. Esteban & R. Calvo (Coords.) *El practicum en la formación de educadores sociales*. (189 – 200). Burgos: Universidad de Burgos.
- Shön, D. (1992). *El práctico reflexivo*. Barcelona: Paidós.
- Zabalza, M. (2003). El aprendizaje experiencial como marco teórico para el Practicum. Actas del VII Simposium Internacional sobre el Practicum. Poio, Universidad de Santiago de Compostela.
- Vilar, J. (1999). Las instituciones de prácticas como agentes formadores de profesionales reflexivos. En F. Esteban & R. Calvo. *El Practicum en la formación de educadores sociales*. Burgos: Universidad de Burgos.
- (2006). Comenzando una nueva etapa. Retos de futuro para el ejercicio responsable de la educación social y la pedagogía social. En J. Planella & J. Vilar (coord.). *La pedagogía social en la sociedad de la información* (pp. 163-199). Barcelona: UOC.

VI. ANEXOS

ANEXO I. REGISTRO DE PRÁCTICAS REFLEXIVAS (REPra)

El REPra tiene como objetivo es acompañar al alumnado en todo el proceso de las prácticas con la intención de: a) anotar la programación de acciones, reflexionar sobre las acciones realizadas y servir de base para la elaboración de posteriores documentos (memoria final de prácticas, supervisión y tutorías del tutor, etc.), b) recoger sensaciones, percepciones o impresiones y c) registrar momentos para una posterior evocación o datos para un posterior análisis, etc.

Hay que escribir en primera persona. Con independencia de cómo queramos que se organicen los REPra, es importante insistir en que la expresión escrita del diario de campo debe caracterizarse por la fiabilidad de los datos, la precisión terminológica, la claridad expositiva y argumentación precisa. Ejemplo de modelo:

REPra – Educación Social - 2020	
Día/mes:	Entidad:
Actividades realizadas/programadas/tiempo empleado:	
Clave:	Contenido de la actividad:
<p>-Reflexión cognitiva y emocional sobre lo realizado.</p> <p>Se trata de que como estudiantes conectéis experiencias y conocimientos previos sobre la situación que estáis trabajando y hagáis una reflexión fundamentada sobre ella, es decir: qué está pasando, qué está haciendo el profesional o tutor de referencia en la situación concreta de observación-reflexión, qué pensamientos, emociones y/o sensaciones te está generando la situación... en el caso que sea una intervención directa que hayas realizado con la supervisión del tutor, pon en valor una reflexión en la que conectes con preguntas del tipo: ¿Cómo he actuado? ¿Qué estaba pensando cuando lo hacía? ¿Qué iba interpretando? ¿Qué ideas o aprendizajes puedo extraer de la misma?</p>	

Observaciones/preguntas pendientes de resolver y /o planteadas a los tutores /
Dilemas éticos del educador o educadora social en el ámbito o centro de práctica:

La importancia del REPRA es doble: por un lado, permite registrar lo acontecido en las prácticas de forma simultánea, evitando tener que reconstruir desde el recuerdo y facilitando que se incorporen al cuerpo de la Memoria aquellos acontecimientos que se estime añaden valor a la Memoria. Por otro lado, obliga a hacer una selección de los más significativos, mostrando la calidad de las prácticas, la intensidad del trabajo realizado y, desde otra perspectiva complementaria, el grado de cumplimiento del proyecto formativo. Es obligatorio incorporarlo, recogiendo el registro de las actividades más representativas y que, por la razón que se estime conveniente, se decida no incorporarlos al cuerpo de la Memoria. El/la tutor/a de la universidad valorará que se recojan, al menos, 6 registros.

ANEXO II. FICHA DE REGISTRO REFLEXIVO (PER) - DIMENSIÓN DEONTOLÓGICA (DIDO)

El alumno se compromete a contemplar las condiciones deontológicas establecidas en el documento de compromiso deontológico profesional.

Documento de Compromiso Deontológico Profesional

Apellidos y Nombre del alumno o alumna:

DNI:

ASUMO Y ESTOY CONFORME CON QUE:

1. La aceptación del ámbito y centro de prácticas, así como la asignación del profesor/a tutor/a académico de la Universidad para la dirección y supervisión de las prácticas, en colaboración y trabajo compartido con el/la tutor/a del centro de prácticas (profesional que el centro estime conveniente asignar para el alumnado en prácticas).
2. La obligatoriedad de las prácticas en los días y horarios convenidos con el centro de prácticas.
3. Las prácticas no establecen relación laboral con la entidad en la que se realiza.
4. Mi comportamiento en las prácticas:
 - a. Será ajustado al código deontológico de la Educación Social, así como a la normativa de la UCLM en relación con las prácticas y al reglamento de régimen interno del centro de prácticas.
 - b. Será expresivo de una conducta honesta, ética y correcta, de modo que no se vulnere la protección de datos, la confidencialidad y la preservación de la intimidad de las personas que trabajan, colaboran o son usuarias del centro de prácticas.
5. La entidad que ofrece las prácticas puede dar por suspendida la realización de estas (aplicar protocolo establecido por el CIPE-UCLM), bien por incumplimiento por parte del estudiantado o bien por cualquier otra circunstancia que así lo requiriera, comunicándolo a la Coordinación de prácticas con antelación.

ME COMPROMETO:

- a. A respetar y cumplir lo establecido en este Documento de compromiso de prácticas y en la Normativa de prácticas académicas externas curriculares de la titulación de Educación Social de Cuenca.
- b. A asistir a las prácticas durante el curso académico 2016/2017 en horario de mañana o de tarde, a cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida, y a seguir las orientaciones del profesor/a tutor/a responsable del seguimiento, respetando las normas internas y dinámicas del trabajo establecido.
- c. A guardar estricta confidencialidad sobre cualquier información que llegue a su conocimiento referida a las personas destinatarias de la acción y su familia, absteniéndose de realizar comentarios incluso con los/las compañeros/as de prácticas. La confidencialidad también está referida a los datos incluidos en programas informáticos, ficheros, ordenadores y/o dispositivos USB de los diferentes

servicios/ unidades, que deben utilizarse siempre con un fin profesional sin realizar modificaciones, instalaciones de programas, copias ni difusión. Cualquier falta relacionada con este aspecto será considerada grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran derivarse.

- d. A mantener una correcta relación con la persona destinataria de la acción, su familia y el equipo de profesionales que trabajan en el centro de prácticas.

HAGO CONSTAR QUE:

- a. No guardo relación contractual con ninguna institución de las ofertadas por la titulación de Educación Social de Cuenca.
- b. No tengo relación de parentesco hasta el tercer grado con los/las Directivos/as o Tutor del Centro de Prácticas de las plazas ofertadas dentro de la Red de Centros de la titulación de Educación Social

Cuenca, a.....de.....de 2020

Fdo.:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos en el proceso de matrícula serán tratados por la Universidad de Castilla-La Mancha para la organización de la Docencia y el Estudio.

El alumnado tiene que reflexionar sobre cómo ha abordado el cumplimiento de estas condiciones y cuáles han sido los condicionantes que le han permitido hacerlo.

¿CÓMO HE ASUMIDO?
Condiciones de las prácticas: responsabilidad y obligatoriedad
Condiciones no laborales
Condiciones éticas: conducta honesta y adecuada
¿CÓMO HE EJERCIDO MI COMPROMISO EN?
Aplicar la normativa
Asistencia a las prácticas
Guardar confidencialidad
Correcta relación y actuación con la población de prácticas
Promover valores constitucionales y derechos sociales
Otras observaciones:

El documento de compromiso deontológico se entrega antes de la entrada en el centro de prácticas, y la segunda parte, vinculada con la reflexión sobre el DIDO se incorpora en la memoria de prácticas.

ANEXO III. PROYECTO FORMATIVO DEL/DE LA ESTUDIANTE/A

Este documento es el anexo al convenio de Cooperación Educativa que regula la relación institucional y jurídico-administrativa de la entidad que participa como centro de prácticas y la Universidad de Castilla La Mancha, en los términos establecidos según la tipología y naturaleza de cada entidad.

Según la planificación establecida, este proyecto formativo debe estar rellenado y firmado durante al inicio de las prácticas del estudiantado, como máximo en las 2 primeras semanas de su incorporación al centro.

Una vez que los tutores lo han consensuado y ha sido firmado por el estudiante, éste ha de hacérselo llegar al tutor/a de universidad y, éste, a la coordinación de prácticas.

PROYECTO FORMATIVO DEL/LA ESTUDIANTE/A

1. DATOS DEL/ DE LA ALUMNO/A

Apellidos				Nombre		
D.N.I			Fecha nacimiento	de		
Teléfono			Correo-e			
Domicilio						
Población			C.P	Provincia		
Como alumno/a de (estudios)						
En la Escuela/Facultad						

2. TUTOR/A DE LA ENTIDAD DE PRÁCTICAS

Empresa						
Apellidos				Nombre		
Cargo						
Correo electrónico				Teléfono		

3. TUTOR/A ACADÉMICO (de la Universidad)

Apellidos				Nombre		
Departamento						
Centro Docente						
Teléfono			Extensión	Correo-e		

Conforme con ejercer la tutoría en las prácticas que va a realizar el/la alumno/a
Vº Bº DEL/LA PROFESOR/A-TUTOR/A:

4. CONDICIONES DE LAS PRÁCTICAS

Lugar de realización					
Con objeto de la realización de la práctica, el/la alumno/a podrá desplazarse a otras instalaciones, organismos, etc.					
Fecha de inicio			Fecha de finalización		
Horario de realización de las prácticas					
Días de realización de las prácticas					
Duración (en meses)					

Bolsa de estudio (especificar cuantía y satisfacción en su caso)

--

5. PROYECTO FORMATIVO

--

6. DOCUMENTO DE COMPROMISO

El/la alumno/a de la UCLM, D/D^a _____

ASUME

PRIMERO: Participar en el programa de cooperación educativa suscrito entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la entidad de prácticas _____, realizando las actividades prácticas señaladas en el presente Convenio, cuyo texto conozco y acepto en todos sus términos.

SEGUNDO: Que dichas prácticas no constituyen ningún vínculo laboral con la entidad firmante.

TERCERO: Que las prácticas, cuya finalidad es contribuir a la formación profesional de los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha se realizarán en los días, horarios y lugar convenidos.

CUARTO: Que la empresa que suscribe el convenio no se hace responsable de los accidentes o enfermedades que el estudiante pudiera padecer en el transcurso de las mismas, ni tampoco de los daños que pudiera ocasionar, como alumno de prácticas, a personas o bienes; en ambos casos, dentro o fuera de la empresa donde las realiza.

QUINTO: Que la empresa firmante podrá suspender las prácticas, bien por incumplimiento, por parte de los alumnos en el presente documento, o bien porque otras circunstancias lo hicieran necesario, comunicándolo a la Universidad de Castilla-La Mancha con antelación

SEXTO: Mantener la confidencialidad y reserva total a los asuntos relacionados con cuestiones de la empresa.

SÉPTIMO: Respetar y cumplir lo establecido en este documento y en el Convenio de prácticas o reglamento vigente.

En _____ a Febrero de 2020

Fdo.: (Nombre del/ de la alumno/a)

ANEXO IV. DE LA OBSERVACIÓN A LA REFLEXIÓN: FICHA REFLEXIVA DE CASO

Una de las tareas centrales en el proceso de desarrollo de las prácticas es identificar las funciones y tareas del perfil profesional del Educador Social en la entidad o centro de prácticas. Se trata, por tanto, de un ejercicio de síntesis y reflexión desde la observación y preparatoria hasta la fase de intervención. En un primer momento, el estudiante tiene que realizar un análisis descriptivo sobre el puesto de trabajo del Educador o Educadora Social en la entidad en la que ha realizado las prácticas, y en segundo lugar, debe realizar una análisis reflexivo-valorativo, es decir, desde sus conocimientos, pensamientos y dimensión emocional debe dar su opinión fundamentada, pensada y acorde con sus aprendizajes.

Para lo cual se propone la siguiente ficha reflexiva de caso:

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Denominación del puesto y dependencia jerárquica:
Misión del puesto:
Funciones y/o tareas principales que desempeña el educador social en el centro o entidad:
Condiciones de realización del trabajo del educador social en el centro o entidad:
Otras relaciones de apoyo y colaboración, dentro y fuera del centro o entidad:
Contribuciones esperadas del educador social en dicho puesto:

ANÁLISIS REFLEXIVO-VALORATIVO

Ajuste y coherencia del perfil a las demandas del contexto
Desarrollo y progresión profesional al interior del centro:
Alguna otra observación:

Este Anexo permite hacer un análisis del puesto que ocupa el educador y educadora social del centro o entidad de prácticas. La tarea tiene un indudable valor formativo y de modelado del alumnado en prácticas; por tanto, no se trata con ello de “fiscalizar” el trabajo que realiza este profesional, antes al contrario, se trata de analizar de forma descriptiva y reflexiva, en clave de organización de instituciones, su ubicación, funciones y relaciones en el centro o entidad de prácticas.

Debe incorporarse como subpunto en la Memoria de prácticas, conforme al guion que finalmente organice el trabajo. Por tanto, ha de formar parte del cuerpo de la Memoria.

ANEXO V. NORMAS DE EDICIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICUM

1. El volumen de la Memoria será de cómo máximo de 50 páginas, sin contar Bibliografía y Anexos (no más de 12 páginas).
2. La portada ha de ajustarse al modelo facilitado en el Anexo VI, tanto en datos como tamaño de letra y composición de la página.
3. Márgenes: izquierdo y derecho 3 cm., superior e inferior 2,5 cm.
4. Tipo de letra: candara, cambria o arial 11 puntos.
5. Interlineado 1.5
6. Alineación: justificada
7. Numeración: todas las páginas estarán numeradas correlativamente empezando por el 2 (no se numera por tanto la portada) y se colocará la numeración en la derecha (parte inferior).
8. Todos los títulos del trabajo deben numerarse correlativamente, ajustándose al siguiente formato:
 - Primer nivel: **12 PUNTOS NEGRITA MAYÚSCULAS (1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO ...)**
 - Segundo nivel: **12 puntos negrita (1.1. Las necesidades de la población atendida...)**
 - Tercer nivel: **10 puntos negrita y cursiva (1.1.1. La percepción de los destinatarios...)**
9. Notas a pie de página: 10 puntos y siempre que sea necesario para aclarar algún extremo del texto. No obstante, no se recomienda abusar de su uso.
10. Citas y bibliografía: conforme a la calidad esperada en este tipo de trabajos, se llama la atención del estudiante sobre la importancia de contemplar dos cuestiones:
 - La calidad, relevancia y pertinencia de la documentación bibliográfica consultada para elaborar la Memoria de prácticas.
 - El cumplimiento de las normas de citación a la hora de incorporar el material documental consultado en el cuerpo del

texto de la Memoria, tal y como se establece en materia de derechos de propiedad intelectual y siguiendo las normas que la American Psychological Association (APA) establece para los trabajos científicos

[http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_utma=185732729.1754472557.1389447077.1389447077.1389447077.1&_utmb=185732729.5.10.1389447077&_utmc=185732729&_utmz=185732729.1389447077.1.1.utmcsr=\(direct\)|utmccn=\(direct\)|utmcmd=\(none\)&_utmv=-&_utmk=155324859](http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_utma=185732729.1754472557.1389447077.1389447077.1389447077.1&_utmb=185732729.5.10.1389447077&_utmc=185732729&_utmz=185732729.1389447077.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&_utmv=-&_utmk=155324859)

- La veracidad de las citas y referencias bibliográficas es responsabilidad del/la autor/a de la Memoria, de forma particular de los documentos internos consultados en el centro de prácticas.

11. Otros aspectos:

- Si se desea resaltar algo en el texto, se utilizará siempre la letra **negrita**. Se utilizará la cursiva para palabras de otros idiomas.

ANEXO VI. MODELO DE PORTADA PARA LA MEMORIA DE PRÁCTICUM

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
HUMANIDADES
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL-CAMPUS DE
CUENCA

[MEMORIA DE PRÁCTICAS]
[Subtítulo del trabajo, si procede]

Estudiante:

Centro o entidad de prácticas:

Tutor/a del centro de prácticas:

Tutor/a académico/a:

Vº Bº Tutor/a del centro de prácticas
Sello del centro

En Población , día, mes y año

ANEXO VII. PROPUESTAS DE GUION DE LA MEMORIA DE PRÁCTICUM

Atendiendo a las modalidades de intervención posibles en el Prácticum II – Estancia Práctica, se proponen dos modelos de Memoria de Prácticas.

Modelo A. Acciones e intervenciones desarrolladas en el marco de programas y/o proyectos del centro de prácticas

I. Descripción del contexto, del centro de prácticas y del perfil profesional. Debe recoger información sobre algunos de los aspectos (escoger los que mejor ayuden a comprender la entidad. No más de 10 páginas):

- Ubicación del centro en su contexto: descripción del contexto objeto de intervención.
- Características legales, organizativas, contextuales, etc., del centro.
- Descripción de la organización y organigrama del centro.
- Descripción de las acciones, programas y/o proyectos en los que se enmarca la estancia de prácticas.
- Descripción de la población atendida: sus necesidades, características, demandas, perfil, etc.
- Descripción de los profesionales existentes: perfil, experiencia, etc.
- Descripción y valoración del puesto profesional del Educador Social en la entidad de prácticas (conforme a lo recogido en el Anexo IV)

II. Descripción y análisis del trabajo realizado durante la estancia práctica en el centro. Este apartado recoge tres aspectos esenciales:

- Trabajo conjunto con otros profesionales o tutor/a: Descripción y análisis de las tareas realizadas en colaboración con otros profesionales.
- Trabajo individual con supervisión: Descripción y análisis de las tareas realizadas en de manera autónoma, de forma individual o por iniciativa propia.
- Descripción y análisis de las herramientas, recursos, estrategias y/o técnicas utilizadas.

III. Valoración de la experiencia de trabajo desarrollada: evidencias y reflexiones. Es una propuesta orientada a informar al alumnado sobre lo que puede recoger este apartado, cada uno de los puntos son propuestas no son todos obligatorios:

- Descripción de las principales dificultades y facilidades encontradas durante la estancia de prácticas.
- Valoración de los principales aciertos y errores de la intervención realizada.
- Descripción de la evolución personal seguida desde el inicio de la estancia hasta su finalización.
- Valoración del centro, programas, intervención, proyectos, etc., en los que se ha participado haciendo un especial hincapié en el papel del/la Educador/a Social.
- Valoración de los principales aprendizajes obtenidos de las prácticas.

IV. Bibliografía y Anexos y fichas de observación, reflexión, etc....

Modelo B. Proyecto de intervención propuesto, diseñado e implementado por el/la estudiante en prácticas

1. Introducción- presentación.
2. Justificación del proyecto.
3. Análisis del contexto.
4. Diagnóstico de necesidades y demandas detectadas.
5. Fundamentación Teórica. Investigaciones y estudios de referencia.
6. Objetivos.
7. Diseño: metodología, estrategias de intervención, temporalización, tareas. Descripción de los objetivos generales y específicos del proyecto, limitaciones del proyecto.
8. Evaluación.
9. Resultados.
10. Conclusiones.
11. Bibliografía.
12. Anexos y fichas de observación-reflexión.

ANEXO VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Como se recoge en la tabla 14 del apartado de evaluación de este documento, existen tres tipos de evaluación asociadas a tres instrumentos distintos y que se desarrollan en este anexo, a saber:

- Desarrollo Competencial:
 - Instrumento I. A rellenar por el/la estudiante/a.

- Desarrollo Competencial y Desempeño Profesional:
 - Instrumento II. A rellenar por el/la tutor/a del centro de prácticas.

- Memoria de Prácticas:
 - Instrumento III. A rellenar por el/la tutor/a académico/a y el/la tutor/a del centro de prácticas.

Instrumento I.

Autoevaluación del Grado de Desarrollo Competencial

A rellenar por el/la estudiante/a

El/la estudiante/a deberá rellenar, a modo de auto-evaluación, el instrumento I donde se realizará una valoración cualitativa acerca del grado de desarrollo competencial que considera ha obtenido en su estancia práctica en el centro.

El/la estudiante/a deberá señalar con una X el grado de desarrollo de cada uno de los indicadores, según considere el grado de desarrollo conseguido:

1. **Débil:** El/la estudiante /a no es capaz de poner en acción un mínimo en relación con el indicador que se está evaluando.
2. **Moderado:** El/la estudiante/a es capaz de poner en acción un mínimo en relación con el indicador, con algunas limitaciones.
3. **Bueno:** El/la estudiante/a es capaz de poner en acción un nivel relevante de elementos implicados en el indicador.
4. **Excelente:** El/la estudiante/a es capaz de poner en acción todos los elementos implicados en el indicador de forma excelente.

El/la estudiante/a puede realizar los comentarios y observaciones que considere, con la intención de aportar un mayor matiz sobre su grado de desarrollo competencial.

Una vez hecho esto, el/la estudiante/a deberá remitirlo al/la tutor/a del centro y tutor/a de la universidad en los plazos de entrega establecidos para la Memoria de Prácticas. De ese modo, esta auto-evaluación debe ir recogida en anexos de la Memoria de Prácticas.

De este instrumento no se deriva una calificación.

Instrumento I Auto-evaluación del Grado de Desarrollo Competencial- Estudiantado

Estudiante/a:
Entidad/Centro de prácticas:
Estudios: Grado en Educación Social
Localidad:
Tutor/a del Centro de Prácticas:
Tutor/Académico:

		GRADO DE DESARROLLO			
		DÉBIL	MODERADO	BUENO	EXCELENTE
C1. CAPACIDAD PARA COMUNICARSE Y RELACIONARSE EN EL TRABAJO CON INDIVIDUOS Y GRUPOS					
1	Comunica eficazmente en situaciones con grupos				
2	Se relaciona adecuadamente con grupos o colectivos				
3	Se comunica fácilmente con las personas destinatarias de la acción socioeducativa en situaciones de entrevista personal				
4	Establece las relaciones adecuadas en el trato individual con las personas destinatarias de la acción socioeducativa				
C3. CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN LA INTERACCIÓN SOCIAL Y PERSONAL CON AGENTES, COLECTIVOS Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES DIVERSOS					
5	Prepara registros para la observación adecuados al contexto				
6	Utiliza la observación sistemática para recoger información del contexto				
7	Elabora informes de síntesis tras la valoración de los datos				
8	Revisa y reflexiona sobre los procesos llevados a cabo para mejorarlos				
C4. CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPOS PLURALES E INTERDISCIPLINARES					
9	Se comunica eficazmente con el equipo de trabajo de referencia				
10	Establece las relaciones necesarias con equipos plurales e interdisciplinares				
11	Conoce y aplica sus funciones en el equipo de trabajo de referencia				
12	Realiza con responsabilidad su parte de trabajo				

C14. CAPACIDAD PARA ASUMIR LA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL DESARROLLO PROFESIONAL, A PARTIR DE LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA EDUCATIVA					
13	Reflexiona sobre sus actuaciones afectando a sus iniciativas formativas				
14	Evalúa el perfil profesional en las actuaciones en las que participa				
15	Identifica aspectos orientados a la mejora de su desarrollo profesional				
16	Promueve acciones orientadas al desarrollo profesional				
C17. CAPACIDAD PARA DETECTAR, ANALIZAR Y VALORAR DE MANERA REFLEXIVA DEMANDAS Y NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
17	Identifica eficazmente las necesidades de las personas destinatarias de la acción socioeducativa				
18	Analiza las necesidades detectadas, incluyendo la diferencia entre sentidas y reales				
19	Valora y establece prioridades en el orden de las necesidades				
20	Conecta las demandas y necesidades detectas con líneas de actuación educativas				
C18. HABILIDAD PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN DIVERSOS CONTEXTOS Y ÁMBITOS					
21	Diseña eficazmente estrategias y acciones que luego implementa, en su caso tareas o actividades menores				
22	Participa responsablemente en el diseño de programas y proyectos, en su caso en tareas o actividades menores				
23	Ejecuta un diseño establecido atendiendo a su planificación				
24	Participa adecuadamente en la evaluación de programas, proyectos y actuaciones, en su caso de tareas o actividades menores				
C22. HABILIDAD PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO DE PERSONAS Y GRUPOS					
25	Asesora eficazmente y de forma individualizada a la persona destinataria de la acción socioeducativa				
26	Asesora eficazmente y de forma grupal a las personas destinatarias de la acción socioeducativa				
27	Acompaña eficazmente y de forma individualizada a la persona destinataria de la acción socioeducativa				

28	Acompaña eficazmente y de forma grupal a las personas con las que se interviene				
C27. CAPACIDAD DE COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA CULTURA PROFESIONAL, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN, EL INTERCAMBIO PROFESIONAL, LA VINCULACIÓN CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL					
29	Intercambia información con colegas y otros agentes sociales				
30	Adquiere compromisos para el desarrollo profesional de la Educación Social en el marco del centro de prácticas				
31	Participa en acciones que promocionan el desarrollo profesional de la Educación Social en el marco del centro de prácticas				
32	Integra el papel del perfil profesional de la Educación Social con el resto de perfiles de la Acción Social				
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES DEL/LA ESTUDIANTE/A					

Instrumento II.

Evaluación del Grado de Desarrollo Competencial y Desempeño Profesional

A rellenar por el/la Tutor/a del Centro de Prácticas

Este instrumento se compone de dos apartados: el apartado A hace referencia a la evaluación del grado de desarrollo competencial del/la estudiante/a a partir de una valoración cualitativa y otra cuantitativa; y el apartado B se centra en una evaluación cualitativa sobre el grado de desempeño profesional realizado por el/la estudiante de prácticas en el centro.

- **Apartado A.** La primera valoración será cualitativa y comprende una estimación del grado de desarrollo del estudiante en los 32 indicadores que comprenden las 8 competencias a trabajar en el Practicum II – Estancia en Centros. El tutor/a deberá señalar con una X el grado de desarrollo de cada uno de los indicadores, según considere que éste ha sido:
 1. **Débil:** El/la estudiante /a no es capaz de poner en acción un mínimo en relación al indicador que se está evaluando.
 2. **Moderado:** El/la estudiante /a es capaz de poner en acción un mínimo en relación al indicador, con algunas limitaciones.
 3. **Bueno:** El/la estudiante /a es capaz de poner en acción un nivel relevante de elementos implicados en el indicador.
 4. **Excelente:** El/la estudiante /a es capaz de poner en acción todos los elementos implicados en el indicador de forma excelente.

El/la tutor/a puede realizar los comentarios y observaciones que considere oportunos, con la intención de aportar evidencias sobre el grado de desarrollo competencial del/ de la alumno/o en las prácticas.

Una vez hecho esto, el/la tutor/a del centro deberá realizar una evaluación cuantitativa a través de una calificación numérica en escala de 0 a 3,5 puntos (3,5% de la calificación total en las prácticas).

- **Apartado B.** La segunda evaluación se vincula con el desempeño profesional ejecutado por el/la estudiante/a. En este instrumento se solicita al/la tutor/a

que realice una valoración descriptiva sobre el proceso de desempeño profesional, que a su juicio, ha llevado a cabo el/la estudiante/a en prácticas.

El/la tutor/a puede realizar los comentarios y observaciones que considere oportunos, con la intención de aportar evidencias sobre el grado de desempeño profesional del/la estudiante en prácticas.

Una vez hecho esto, el/la tutor/a del centro deberá realizar una evaluación cuantitativa a través de una calificación numérica en escala de 0 a 1,5 puntos (15% de la calificación total en las prácticas).

En este instrumento de evaluación, una vez rellenado en sus apartados A y B, deberá hacerse constar la fecha de realización, así como la firma del/de la tutor/a del centro de prácticas y el VºBº de la Dirección del Centro de Prácticas con el sello oficial de la entidad.

Como documento oficial, una vez completado y atendidos los requerimientos, el/la tutor/a del centro deberán enviar al/la tutor/a académico de la universidad una copia original del mismo. Para ello se disponen dos procedimientos válidos: el envío mediante correo electrónico del documento escaneado y el envío por carta portal certificada, al recoger información confidencial. También es posible que ambos tutores/as concierten otro modo de entrega como puede ser la visita al centro o a la universidad.

Este instrumento de evaluación tiene un peso del 50% del total de la nota de la asignatura del Prácticum II – Estancia Práctica.

Instrumento II. Evaluación del Grado de Desarrollo Competencial y Desempeño Profesional

Estudiante/a:
Entidad/Centro de prácticas:
Estudios: Grado en Educación Social
Localidad:
Tutor/a del Centro de Prácticas:

APARTADO A. EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO COMPETENCIAL (35% DE LA NOTA)

		GRADO DE DESARROLLO			
		DÉBIL	MODERADO	BUENO	EXCELENTE
C1. CAPACIDAD PARA COMUNICARSE Y RELACIONARSE EN EL TRABAJO CON INDIVIDUOS Y GRUPOS					
1	Comunica eficazmente en situaciones con grupos				
2	Se relaciona adecuadamente con grupos o colectivos				
3	Se comunica fácilmente con las personas destinatarias de la acción socioeducativa en situaciones de entrevista personal				
4	Establece las relaciones adecuadas en el trato individual con las personas destinatarias de la acción socioeducativa				
C3. CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN LA INTERACCIÓN SOCIAL Y PERSONAL CON AGENTES, COLECTIVOS Y CONTEXTOS SOCIOCULTURALES DIVERSOS					
5	Prepara registros para la observación adecuados al contexto				
6	Utiliza la observación sistemática para recoger información del contexto				
7	Elabora informes de síntesis tras la valoración de los datos				
8	Revisa y reflexiona sobre los procesos llevados a cabo para mejorarlos				
C4. CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPOS PLURALES E INTERDISCIPLINARES					
9	Se comunica eficazmente con el equipo de trabajo de referencia				
10	Establece las relaciones necesarias con				

	equipos plurales e interdisciplinares				
11	Conoce y aplica sus funciones en el equipo de trabajo de referencia				
12	Realiza con responsabilidad su parte de trabajo				

C14. CAPACIDAD PARA ASUMIR LA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y EL DESARROLLO PROFESIONAL, A PARTIR DE LA REFLEXIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA EDUCATIVA					
13	Reflexiona sobre sus actuaciones afectando a sus iniciativas formativas				
14	Evalúa el perfil profesional en las actuaciones en las que participa				
15	Identifica aspectos orientados a la mejora de su desarrollo profesional				
16	Promueve acciones orientadas al desarrollo profesional				
C17. CAPACIDAD PARA DETECTAR, ANALIZAR Y VALORAR DE MANERA REFLEXIVA DEMANDAS Y NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS					
17	Identifica eficazmente las necesidades de las personas destinatarias de la acción socioeducativa				
18	Analiza las necesidades detectadas, incluyendo la diferencia entre sentidas y reales				
19	Valora y establece prioridades en el orden de las necesidades				
20	Conecta las demandas y necesidades detectas con líneas de actuación educativas				
C18. HABILIDAD PARA DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS EN DIVERSOS CONTEXTOS Y ÁMBITOS					
21	Diseña eficazmente estrategias y acciones que luego implementa, en su caso tareas o actividades menores				
22	Participa responsablemente en el diseño de programas y proyectos, en su caso en tareas o actividades menores				
23	Ejecuta un diseño establecido atendiendo a su planificación				
24	Participa adecuadamente en la evaluación de programas, proyectos y actuaciones, en su caso de tareas o actividades menores				
C22. HABILIDAD PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO DE PERSONAS Y GRUPOS					
25	Asesora eficazmente y de forma individualizada a la persona destinataria de la acción socioeducativa				
26	Asesora eficazmente y de forma grupal a las personas destinatarias de la acción socioeducativa				
27	Acompaña eficazmente y de forma individualizada a la persona destinataria				

	de la acción socioeducativa				
28	Acompaña eficazmente y de forma grupal a las personas con las que se interviene				
C27. CAPACIDAD DE COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA CULTURA PROFESIONAL, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN, EL INTERCAMBIO PROFESIONAL, LA VINCULACIÓN CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA PROYECCIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL					
29	Intercambia información con colegas y otros agentes sociales				
30	Adquiere compromisos para el desarrollo profesional de la Educación Social en el marco del centro de prácticas				
31	Participa en acciones que promocionan el desarrollo profesional de la Educación Social en el marco del centro de prácticas				
32	Integra el papel del perfil profesional de la Educación Social con el resto de perfiles de la Acción Social				
<p>SI EL/LA TUTOR/A DEL CENTRO DE PRÁCTICAS CONSIDERA QUE ALGUNA COMPETENCIA Y/O INDICADOR QUE PERMITE OBSERVAR SU DESARROLLO NO SE HAN TRABAJADO CON SUFICIENTE PROFUNDIDAD O FRECUENCIA COMO PARA CALIFICAR DE FORMA CLARA Y UNÍVOCA, ES CONVENIENTE QUE LO HAGA CONSTAR EN ESTE APARTADO (MEJOR QUE DEJARLO EN BLANCO O CONSIGNARLO COMO “DÉBIL”).</p>					
<p>OTRAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS</p>					

APARTADO B. EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESEMPEÑO PROFESIONAL (15% DE LA NOTA)

VALORACIÓN/DESCRIPCIÓN SOBRE EL GRADO DE DESEMPEÑO PROFESIONAL QUE A JUICIO DEL/LA TUTOR/A DEL CENTRO DE PRÁCTICAS HA LLEVADO A CABO EL/LA ESTUDIANTE/A DE PRÁCTICAS (por ejemplo, sobre responsabilidad demostrada en relación con la puntualidad, asistencia, criterios deontológicos; sobre la eficacia profesional en relación a la organización del tiempo, etc.; entre otras cuestiones que considere el/la tutor/a; actitud del/la estudiante en las tareas, etc.). Esta valoración tiene que ser lo suficiente informativa de modo que se avale con

fundamentos la calificación que se le otorga al/la estudiante/a sobre el desempeño profesional

CALIFICACIÓN NUMÉRICA

<p>- Apartado A (Hasta 3,5 puntos): _____</p> <p>- Apartado B (Hasta 1,5 puntos): _____</p> <p>Sumatorio A+B = CALIFICACIÓN TOTAL=</p>	<p>Fdo.: Tutor/a del Centro de Prácticas</p> <p>Fecha: __ / __ / 2020</p>
<p>VºBº Dirección del Centro de Prácticas (firma y sello)</p> <p>Fecha: __ / __ / 2020</p>	

Instrumento III Evaluación de la Memoria de Prácticas Tutor/a de Centro de Prácticas y Tutor/ Académico

La Memoria de Prácticas será evaluada, de forma cualitativa y cuantitativa, por el/la tutor/a académico y por el/la tutor/a del centro de prácticas. Esta evaluación consistirá en valorar el producto final que representa la Memoria de Prácticas.

La primera valoración será cualitativa y comprende una evaluación de una serie de dimensiones de la Memoria de Prácticas, según los siguientes grados, a saber:

1. **Insuficiente:** La Memoria de Prácticas presenta serias limitaciones en cuestiones esenciales de formato y contenido.
2. **Aceptable:** La Memoria de Prácticas presenta algunas limitaciones en cuestiones esenciales de formato y contenido.
3. **Notable:** La Memoria de Prácticas presenta pocas limitaciones en cuestiones esenciales de contenido.
4. **Excelente:** La Memoria de Prácticas no presenta limitaciones en ninguna de las cuestiones vinculadas con el formato y contenido.

Todo/as los/las tutores/es implicados/as en este proceso de evaluación pueden realizar los comentarios y observaciones que consideren oportunos, con la intención de aportar aclaraciones que orienten e informen sobre la toma de decisión vinculada con la calificación numérica posterior.

Una vez hecho esto, los/las tutores/as del centro y académico/a deberán realizar una evaluación cuantitativa a través de una calificación numérica:

- En el caso del/la tutor/a del centro de prácticas: escala de 0 a 1 punto. (10% de la calificación final en las prácticas).
- El/la tutor/a académica: escala de 0 a 4 puntos (40% de la calificación final en las prácticas).

Se recuerda que en este instrumento de evaluación, una vez rellenado por el/la tutor/a del centro de prácticas, deberá hacerse constar la fecha de realización, así como la firma del/de la tutor/a del centro de prácticas y el VºBº de la Dirección del Centro de Prácticas con el sello oficial de la entidad.

El primero en rellenar este instrumento será el/la tutor/a del centro quién adjuntará su evaluación a la Memoria que será entregada por el/la estudiante/a al/la tutor/a académico/a.

Instrumento III. Evaluación de la Memoria de Prácticas Tutor/a del Centro de Prácticas

Estudiante/a:
Entidad/Centro de prácticas:
Estudios: Grado en Educación Social
Localidad:
Tutor/a del Centro de Prácticas:

	INSUFICIENT E	ACEPTABL E	NOTABL E	EXCELENT E
I. Diseño: formato y componentes de la Memoria				
1. Inclusión de todos los apartados de la Memoria, de acuerdo a los dos modelos propuestos				
2. Coherencia y claridad expositiva entre las partes, con especial atención al uso correcto de las normas de ortografía y sintaxis y al ajuste de la terminología al perfil profesional				
3. Amplitud y relevancia de la bibliografía, ajuste a las normas de referencia recogidas en el anexo				
II. Proceso: acción-reflexión transferida a la memoria				
4. Planteamiento de dudas o preguntas a partir del trabajo autónomo del/la estudiante/a				
5. Constancia en el proceso de reflexión-autoevaluación de la práctica docente				
6. Transferencia de los aprendizajes que se van adquiriendo a través de las prácticas y tutorías a lo largo del proceso de elaboración de la Memoria				
II. Contenido: calidad académica de la información				
7. Pertinencia e integración del marco normativo, social y político relacionado con el centro de prácticas				
8. Pertinencia e integración de la descripción del centro o institución				

9. Pertinencia y ajuste de la descripción del perfil profesional en el centro de prácticas				
10. Relevancia, coherencia e impacto de las propuestas de intervención socioeducativa				
11. Pertinencia de la evaluación propuesta para la intervención realizada				
12. Relevancia del análisis global y conclusiones generales				
13. Calidad informativa del diario y anexos, con la selección de evidencias representativas de las tareas realizadas				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Calificación numérica (0-1 puntos)	Fecha: __ / __ / 2020
Fdo.: Tutor/a del Centro de Prácticas	

Instrumento III. Evaluación de la Memoria de Prácticas Tutor/a Académico/a

Estudiante/a:
Entidad/Centro de prácticas:
Estudios: Grado en Educación Social
Localidad:
Tutor/a del Centro de Prácticas:

	INSUFICIENT E	ACEPTABL E	NOTABL E	EXCELENTE
I. Diseño: formato y componentes de la Memoria				
1. Inclusión de todos los apartados de la Memoria, de acuerdo a los dos modelos propuestos				
2. Coherencia y claridad expositiva entre las partes, con especial atención al uso correcto de las normas de ortografía y sintaxis y al ajuste de la terminología al perfil profesional				
3. Amplitud y relevancia de la bibliografía, ajuste a las normas de referencia recogidas en el anexo				
II. Proceso: acción-reflexión transferida a la memoria				
4. Planteamiento de dudas o preguntas a partir del trabajo autónomo del/la estudiante/a				
5. Constancia en el proceso de reflexión-autoevaluación de la práctica docente				
6. Asistencia y transferencia de las orientaciones de las tutorías a lo largo del proceso de elaboración de la Memoria				
II. Contenido: calidad académica de la información				
7. Pertinencia e integración del marco normativo, social y político relacionado con el centro de prácticas				
8. Pertinencia e integración de la descripción del centro o institución				
9. Pertinencia y ajuste de la descripción del perfil profesional en el centro de prácticas				

10. Relevancia, coherencia e impacto de las propuestas de intervención socioeducativa				
11. Pertinencia de la evaluación propuesta para la intervención realizada				
12. Relevancia del análisis global y conclusiones generales				
13. Calidad informativa del diario y anexos, con la selección de evidencias representativas de las tareas realizadas				

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Calificación numérica (0-4 puntos)	Fecha: __ / __ / 2020
Fdo.: Tutor/a Académico/a	

ANEXO XIX. VALORACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS POR PARTE DEL ESTUDIANTE

	Nada 1	Poco 2	Algo 3	Bastante 4	Mucho 5
I. DESARROLLO COMPETENCIAL					
¿Estás satisfecho con el trabajo realizado?					
	¿Por qué?				
¿Hasta qué punto consideras que tu Prácticas integra competencias adquiridas durante el Grado?					
	¿Por qué?				
¿Qué estás aprendiendo o has aprendido con su realización?					
	¿Por qué?				
II. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN					
¿Has planificado la elaboración del Practicum?					
¿La has consultado?					
¿Te ha sido útil?					
¿Te ha ayudado en la toma de decisiones?					
III. DIFICULTADES ENCONTRADAS					
¿Has encontrado dificultades en la realización del Practicum?					
Elección y planteamiento del tema					
Identificación de fuentes documentales					
Diseño global					
Priorización del contenido					
Síntesis teórica					
Diseño metodológico					
Tiempo previsto para su realización					
IV. PUNTOS DÉBILES Y FUERTES					
¿Qué destacas de tu Practicum?					
¿Cuál es su aportación principal?					
¿Qué aspectos podrían mejorarse?					
¿Cuál es la innovación o mejora aportada?					

V. DESARROLLO PROFESIONAL					
¿Consideras que puede ser útil para tu desarrollo profesional? ¿Ves posibilidades de transferencia al contexto profesional?	¿Por qué?				
VI. OTRAS OBSERVACIONES					